

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Les enseignements de la défaite du P.C.F. aux élections cantonales.	1	Le 40 ^e anniversaire de l'indépendance géorgienne.	13
L'opinion d'Auguste Lecœur sur l'appareil du Parti Communiste.	5	Emissions soviétiques vers la Grèce et la Turquie	15
BRANKO LAZITCH. — Le programme des communistes yougoslaves.	6	BORIS SOUVARINE. — Encore le pain soviétique.	16
Scission dans le P.C. des Pays-Bas.	10	LUCIEN LAURAT. — Statistiques soviétiques : retour à Staline.	17
Bibliographie. — <i>Jeunesse qui dit non</i> par Jacques Van Broekhuizen et Leo Osthof	12	Khrouchtchev et les Juifs.	20
		Chronologie du monde communiste : Avril 1958.	22

Les enseignements de la défaite du P.C.F. aux élections cantonales

LES journalistes de la grande presse n'ont pas songé à attirer l'attention de leurs lecteurs, des hommes politiques, de l'opinion française et, plus encore, de l'opinion internationale sur la *défaite* vraiment considérable que le Parti communiste a subie aux élections cantonales. Certains d'entre eux, qui souhaitent la constitution d'une majorité à participation communiste, ne tiennent pas à mettre en relief l'isolement des communistes dans la nation. Mais, pour le plus grand nombre, ce silence ou ce demi-silence s'explique par l'indifférence aux problèmes politiques fondamentaux, par la croyance que l'« anticommunisme » ne fait plus recette, et aussi par une connaissance insuffisante du « fait communiste » qui ne leur a pas permis de voir la portée exacte des pertes subies.

Le Parti communiste n'a pas perdu de voix ; il a même légèrement accru le nombre de ses électeurs par rapport à la consultation analogue de 1951, et si, par rapport à l'ensemble des suffrages exprimés, la proportion de ceux qui se sont portés sur ses candidats est plus faible qu'il y a sept ans, le fléchissement est fort léger. Aussi, un esprit mal averti pouvait-il imaginer qu'une perte de 31 sièges n'avait pas beaucoup d'importance et n'était que l'effet des manœuvres des adversaires, ou d'un système électoral artificieux. C'était oublier que depuis 1955 au moins les dirigeants communistes poursuivent avec une ténacité méritoire une politique de rapprochement avec les socialistes dont ils attendaient un

accroissement de leurs forces électorales propres et, surtout, des alliances qui, entre autres choses, leur auraient permis de faire élire un plus grand nombre de leurs candidats, comme en 1934, en 1935 et en 1936. Ces objectifs n'ont pas été atteints : la politique de front unique, ou de front populaire a échoué et, dans de telles conditions, qu'il est permis de parler d'un échec durable, sans commettre le péché de prophétie, auquel succombent si aisément ceux qui observent la vie politique.

Les dirigeants communistes n'ont pas montré dans l'analyse de leur défaite autant de réserves que leurs alliés bénévoles, ni autant d'insouciance que ceux qui se croient leurs adversaires, et c'est dans le rapport que M. Marcel Servin, secrétaire à l'organisation du Parti, a développé en leur nom devant le Comité central réuni à Ivry le 30 avril (et aussi dans les articles de quelques journalistes qui les touchent de près comme M. Claude Estier) que se trouvent dégagées de la façon la plus nette les indications que les élections cantonales ont fournies sur l'état de l'opinion publique (1).

**

Au début de la seconde partie de son exposé, destinée à réveiller les courages après les durs

(1) Le texte de ce rapport a été publié dans *l'Humanité* du 3 mai 1958.

aveux du début, M. Servin a affirmé que le Parti communiste « sortait du scrutin avec toutes ses forces intactes », que « la masse essentielle de ses électeurs lui restait inébranlablement fidèle ».

Cette affirmation est exacte dans une large mesure. Aux élections cantonales du 7 octobre 1951, qui, à peu de chose près, correspondaient à celles du 20 avril, les candidats communistes avaient recueilli au total 1.524.443 suffrages. Ils en ont totalisé cette fois 1.717.741, ce qui fait presque 200.000 de plus. Mais le nombre des électeurs inscrits s'est accru, entre les deux scrutins, de près de 900.000, passant de 10.877.788 à 11 millions 768.089; celui des suffrages exprimés a augmenté davantage encore : il est passé de 6.398.944 à 7.672.986, soit 1.274.000 de plus. Les suffrages communistes, s'ils représentent 15,4 % des inscrits contre 14 % en 1951, ne forment plus que 22,3 % des suffrages exprimés, contre 23,8 % à la consultation précédente.

On peut donc, comme le fait M. Servin, parler de *stabilité* : on peut aussi parler de *stagnation*, voire de stagnation avec tendance au recul, et c'est bien ce mot qui convient si l'on retient l'analyse qu'a faite le secrétaire du Parti du comportement de ces électeurs supplémentaires.

« Si l'on tient compte », a-t-il déclaré en arrondissant les nombres d'une façon qui ne paraît aucunement exagérée si l'on tient compte des décès survenus depuis sept ans, « qu'il y a eu 1.500.000 électeurs en plus, que notre Parti a recueilli au premier tour environ 200.000 voix de plus et le Parti socialiste 200.000 également, on peut estimer que les deux tiers des électeurs supplémentaires ont voté à droite (2). »

D'après son analyse, il faudrait compter, parmi les nouveaux électeurs « environ 500.000 abstentionnistes de 1951 », lesquels « n'étaient pas, en majorité, des électeurs gagnés aux idées communistes » : on admettra sans peine cette affirmation, car la proportion des abstentionnistes est de l'avis général moins grande dans l'électorat communiste que dans les autres. Le reste, le « million d'inscrits en plus, en général des jeunes de 23 à 27 ans » a voté « dans une notable proportion », mais « il a moins voté pour les communistes que la moyenne du corps électoral ».

Forte participation des plus jeunes générations d'électeurs au scrutin, moindre proportion d'électeurs communistes parmi ces générations que dans les autres : cette double constatation, assurément fondée, est des plus rassurantes. Non seulement elle témoigne du sérieux d'une jeunesse dont on a trop souvent écrit qu'elle se désintéressait de la vie publique, mais encore elle permet d'entrevoir un affaiblissement progressif de la clientèle électorale du P.C., puisque les jeunes générations d'électeurs lui fournissent un contingent de suffrages inférieur, proportionnellement du moins, à celui que lui apportent les générations plus âgées, à l'inverse de ce qui se passait jusqu'à présent. Ainsi se trouve confirmé l'amointrissement de l'influence du communisme auprès des jeunes dont on avait déjà deux symptômes significatifs : l'échec de l'U.J.R.F. et le peu de succès de l'U.J.C. qui l'a remplacée, la faible proportion (3) des jeunes parmi les adhérents du P.C. Le Parti communiste est en déclin parmi les jeunes : il n'est pas le parti de la jeunesse.

L'explication de cette désaffection des jeunes, telle que l'esquissent ou la suggèrent les conclusions que M. Servin tire de ses constatations, est s'il se peut plus importante encore que le fait lui-même.

« Il nous faut », a-t-il dit, « intensifier dans ces couches notre travail d'éclaircissement poli-

tique, NOTAMMENT AUPRÈS DES JEUNES RETOUR D'ALGÉRIE QUI SONT DES DIZAINES ET DES DIZAINES DE MILLIERS PARMI LES NOUVEAUX ÉLECTEURS, et défendre leurs revendications spécifiques. »

N'est-ce pas reconnaître que les jeunes, sur qui pèse tout le poids des opérations en Algérie, non seulement ne prêtent pas une oreille favorable à la propagande défaitiste du Parti, mais encore se détournent de lui à cause de cette propagande? En d'autres termes, la guerre d'Algérie est dans une certaine mesure une école d'anticommunisme (4).

*

Les remarques les plus importantes de M. Servin portent sur le comportement des électeurs socialistes.

Développant la tactique esquissée aux élections cantonales d'avril 1955, les dirigeants communistes, impuissants à obtenir des socialistes la conclusion d'une alliance électorale à l'échelle nationale, avaient donné l'ordre aux candidats du Parti de se désister « sans condition... pour les candidats socialistes, radicaux ou républicains arrivés en tête, en vue de battre la réaction ». Bien entendu, les organisations du Parti devaient essayer d'obtenir la réciprocité, mais sans jamais en faire une condition préalable au désistement de leur candidat. Par cet étalage de bonne volonté, les chefs communistes espéraient influencer sur les électeurs socialistes et, par suite, contraindre les responsables de la S.F.I.O. à répondre favorablement aux avances du P.C.

« Nous voulions faire avancer l'idée de l'union des forces de gauche en bas et spécialement l'idée de l'unité socialiste-communiste », a répété M. Servin. « Nous voulions jeter un coin entre le Parti socialiste et les partis réactionnaires, c'est-à-dire entre les partis unis dans la majorité gouvernementale et tirer à gauche les masses. »

(2) Il note plus loin que le Parti communiste et le Parti socialiste ont perdu à eux deux 28 sièges. « Même en comptant, comme le disent les statistiques, les divers gauche, et c'est le maximum que l'on puisse faire, il y a encore une perte de 22 sièges. Cela signifie un glissement à droite au deuxième tour. »

(3) Sur l'Union des Jeunes communistes, voir *Est et Ouest*, n° 173, 1^{er}-15 mai 1957, l'article paru sous ce titre, et n° 193, 16-30 avril 1958 : *Le second Congrès de l'Union des Étudiants communistes de France*. — Au XIII^e Congrès du P.C. (1954), M. Servin constatait que 11 % seulement des membres du P.C. avaient moins de 25 ans et 29 % plus de 50. Voir *B.E.I.P.I.*, n° 126, 1^{er}-15 mars 1955, *L'évolution des effectifs du P.C.F.*

(4) Encore que cela s'écarte du sujet ici traité, il est assurément utile de citer les paragraphes suivants du rapport de M. Servin. Les moyens auxquels le Parti devra recourir pour regagner le terrain perdu dans la jeunesse s'y trouvent définis : ils sont très caractéristiques des méthodes communistes et aussi des difficultés spéciales que rencontre la propagande auprès des jeunes générations actuelles. M. Servin avait parlé d'abord « d'éclaircissement politique ». En définitive, il s'agit avant tout d'aller parler aux jeunes d'autre chose que du problème algérien, et de les ramener, des préoccupations nationales et civiques, aux difficultés de la vie matérielle. Les « revendications spécifiques » des soldats d'Algérie concernent la solde, l'assistance aux familles, la sécurité de l'emploi au retour. M. Servin ajoute :

« Plus généralement, ces hommes et ces femmes de 23 à 27 ans ont des revendications particulières que nous devons connaître, élaborer, défendre énergiquement, tant au Parlement que dans les municipalités. Je pense aux prêts d'installation aux jeunes ménages, remboursables en dix ans par exemple, et sans intérêt..., la construction de logements, petits, deux pièces cuisine par exemple, mais qui offriraient la possibilité pour les jeunes d'être enfin abrités. Se pose aussi le problème des allocations familiales au premier enfant, et d'autres. »

Ces revendications sont assurément de nature à éveiller l'intérêt, à nourrir le mécontentement et à en permettre l'organisation. Est-ce que celui-ci sera assez fort pour compenser le réveil du sentiment civique et vaincre la répulsion qu'inspire la politique d'abdication du P.C.F.? Il semble bien que non, car l'esprit des jeunes générations (qui, pour avoir connu les misères de la guerre et de l'après-guerre, sont sensibles à l'amélioration matérielle réalisée) semble orienté davantage vers les grands problèmes nationaux plutôt que vers les questions sociales.

Cette savante tactique s'est heurtée à l'hostilité résolue des électeurs socialistes et radicaux.

Le problème des désistements s'est posé de façon très claire dans 49 départements. Dans ces 49 départements, 179 candidats communistes se sont *désistés* en faveur du socialiste ou du radical, tandis qu'on enregistrait 122 *retraits* de candidats socialistes arrivés derrière le communiste et quelques retraits de candidats radicaux.

Or, si les désistements communistes ont effectivement amené des voix aux socialistes et aux radicaux, les candidats communistes n'ont pas bénéficié de la réciprocité.

« Nous avons fait élire, contre la réaction, au moins 40 socialistes et environ 10 radicaux », constate M. Servin. « Sans nous, ce n'est pas 22 sièges que la droite aurait gagné, mais près de 75. »

Par contre, sauf « à Callac, dans les Côtes-du-Nord, à Ajaccio, et dans deux ou trois autres cantons », le Parti communiste n'a pas vu les voix socialistes se porter au second tour sur ses candidats, alors qu'« avec 122 retraits de candidats socialistes, mathématiquement plusieurs dizaines de sièges communistes étaient largement assurés, même avec seulement un apport de voix socialistes relativement faible ».

Là est, de l'avis de M. Servin — et il ne se trompe pas — l'enseignement le plus important du second tour, car il fait ressortir l'hostilité aux communistes non seulement des dirigeants socialistes, mais celle des électeurs.

La tactique des dirigeants et des fédérations socialistes a été variée, reconnaît M. Servin, « mais son objectif, dans la plupart des cas a été le même : faire échec au communisme ». On peut, d'après les exemples qu'il cite, distinguer les cas suivants :

— Retrait du candidat socialiste, avec suggestion implicite aux électeurs socialistes de reporter leurs voix sur le communiste (Finistère, Côtes-du-Nord, Corse).

— Retrait du candidat socialiste, accompagné d'une campagne de presse pour battre le communiste (Var).

— Maintien du candidat socialiste arrivé après le candidat communiste, alors que « le candidat de la réaction » se maintenait lui aussi et était élu (Bordeaux, Nantes, Lyon, Périgueux, Poissy, etc.).

— Maintien du candidat socialiste devenu candidat de toute « la réaction » contre le candidat communiste (Pas-de-Calais, Seine-et-Oise, Seine-Maritime, etc.).

— Retrait du candidat socialiste avec appel pour le candidat réactionnaire contre le candidat communiste (L'Isle-Adam).

C'est donc, en règle générale, un refus qu'ont opposé les responsables socialistes aux propositions et aux suggestions communistes. Seulement, dans un très grand nombre de cas, le retrait de leurs candidats ne s'accompagnait d'aucun appel contre les communistes. Les électeurs devaient choisir eux-mêmes.

Or, et c'est la constatation qui semble avoir frappé de stupéfaction les dirigeants communistes :

« Dans la généralité des cas, les électeurs socialistes placés au deuxième tour devant le dilemme (?) : faire le jeu de la droite ou même voter à droite ou voter communiste pour battre la réaction, ont voté à droite ou ont fait le jeu de la droite en votant sans espoir pour les candidats socialistes maintenus. »

Et M. Servin de distinguer trois cas :

Dans les cantons où le socialiste était le seul

candidat opposé au candidat communiste, celui-ci n'a bénéficié que de très peu de voix socialistes;

Dans les cantons où le socialiste s'est maintenu pour faire le jeu de la droite, le communiste n'a recueilli là encore que très peu de voix socialistes;

Enfin, « dans les cantons où le Parti socialiste a retiré son candidat, même apparemment dans de bonnes conditions pour le candidat communiste, même parfois avec appel à voter laïque, on a pu constater, en règle générale, que les deux tiers ou les trois quarts des électeurs socialistes avaient voté au deuxième tour pour le candidat réactionnaire contre le candidat communiste. Au mieux, celui-ci a eu un quart, un tiers des voix socialistes ».

✱

Les raisons que trouve M. Servin au comportement des électeurs socialistes sont au nombre de trois.

D'abord, la question laïque a provisoirement perdu de son importance : « Dans la plupart des cantons, la question de la laïcité n'a pas pesé lourd dans la détermination des électeurs socialistes. Cela n'est certes pas une question négligeable, mais à partir d'un moment seulement. » Ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Seconde raison, de loin la plus importante, la question algérienne. Il faut ici citer presque entièrement le rapport de M. Servin, dont les constatations sont capitales :

« Le choix des masses socialistes et radicales tient à des choses profondes qui touchent à la politique internationale, au problème algérien, au sens qu'on a de l'intérêt national. C'est sur ces données-là que les masses socialistes se sont déterminées, et plus spécialement sur la question de l'Algérie. Or, là-dessus, mis à part essentiellement de larges masses ouvrières qui ont voté communiste, les autres pensent d'un commun accord qu'il faut « garder l'Algérie » et consentent les sacrifices de jeunes gens et les sacrifices financiers à ce qu'ils pensent être l'intérêt national. Depuis deux ans, sur cette politique de guerre, il y a l'accord du Parti socialiste avec la réaction. Le deuxième tour montre que les électeurs socialistes dans leur majorité ne désapprouvent pas Guy Mollet et sa politique.

« Ils se sont sentis plus proches d'un candidat réactionnaire pour sauver l'Algérie que du communiste dont ils pensent qu'avec notre Parti, c'est l'abandon et l'affaiblissement de la France... C'est là un phénomène social. La petite bourgeoisie des villes et des campagnes, les petits paysans sont encore, dans leur grande majorité, sur des positions chauvines, suivent les partis qui veulent régler par la force le problème algérien. Que, comme toujours, cela entraîne également une frange de la classe ouvrière ici ou là, cela n'a rien d'étonnant. »

Cette analyse surprendra sans doute beaucoup de nos hommes politiques, et, assurément, la quasi-totalité des observateurs étrangers. Elle n'est pourtant fautive ou insuffisante que sur un point. M. Marcel Servin voudrait faire croire, et peut-être aussi voudrait-il croire, que les ouvriers qui se refusent à l'abandon de l'Algérie ne sont qu'une minorité qui n'est pas véritablement représentative de l'opinion ouvrière. Il voit en elle une « frange » influencée par l'état d'esprit de la petite bourgeoisie. En réalité, la classe ouvrière partage elle aussi dans sa grande majorité les sentiments que M. Marcel Servin considère comme aberrants. Ils y sont sans doute plus forts encore que dans les classes moyennes des villes et des campagnes, assurément beaucoup plus que dans

la « grande bourgeoisie ». Et, jusque parmi les électeurs du Parti communiste, on trouve de nombreux partisans du maintien de la présence française en Algérie.

Troisième raison du comportement des électeurs socialistes et radicaux : la crainte de l'U.R.S.S., la fidélité à la politique atlantique, seule garantie de la sécurité occidentale. Cette affirmation prend une singulière importance quand on songe que les élections cantonales ont eu lieu en pleine crise d'« anti-américanisme ».

« Depuis onze ans, notre pays subit la politique atlantique. Nous avons les Américains chez nous. Cette politique a abouti au réarmement de l'Allemagne revancharde de Bonn. Nous subissons l'assujettissement économique à l'impérialisme américain. Une telle politique ne dure que si elle a le soutien d'une partie importante de la population, et elle l'a. »

« Les faux prétextes mis en avant pour justifier la politique atlantique, spécialement le danger soviétique, l'agressivité de l'Union soviétique, gardent de la valeur pour une partie des Français, font encore passer tout le reste bien qu'avec des difficultés accrues. »

« C'est vrai qu'il n'y a pas encore la levée des masses contre les armes atomiques, contre la remise d'armes atomiques à la Wehrmacht. C'est vrai que la lutte est difficile dans notre propre pays sur la question de l'interdiction des bombes atomiques et contre l'installation des rampes de lancement. »

Sous une forme atténuée, il y a dans ces quelques lignes l'aveu d'un triple échec : échec de la propagande anti-américaine; échec de la propagande pro-soviétique; échec de la propagande anti-allemande. Les mots d'ordre de ces diverses propagandes semblent conserver une grande efficacité lorsqu'on ne considère que les milieux politiques — parlementaires, partisans ou journalistiques. Les dirigeants communistes — qui sont fort bien informés des réactions populaires — savent que l'opinion publique y est de moins en moins sensible.

✱

Il ressort de cette analyse que le Parti communiste, contrairement à ce qu'on a écrit un peu partout, n'a pas réussi à sortir de l'isolement où l'on plongé les événements de Hongrie, le rapport Khrouchtchev, et aussi la mobilisation du printemps 1956 qui plaça le pays en face des réalités et, à beaucoup de jeunes, révéla le mensonge du patriotisme dont les communistes font étalage.

Il en ressort également que, sur deux points au moins — l'hostilité au communisme, le maintien de l'Algérie dans la communauté française — le corps électoral serait prêt à accepter des solutions beaucoup plus audacieuses que celles auxquelles s'arrêtent les chefs de parti. En particulier, les électeurs socialistes se sentent, pour la plupart, plus éloignés des communistes que des partis du centre et de la droite. Le coin que les communistes rêvaient d'enfoncer entre ces partis et ceux de gauche n'a pas pénétré. On ne tirerait pas des résultats des élections cantonales comme du rapport de M. Servin une conclusion trop hasardeuse en écrivant qu'un gouvernement d'union nationale trouverait un large écho dans le pays et que les dizaines de milliers d'électeurs de droite qui ont voté socialiste au second tour, les dizaines de milliers d'électeurs socialistes qui ont voté au second tour pour un candidat de droite ne seraient pas scandalisés de voir dans le même gouvernement les chefs de la gauche et ceux de la droite.

Comme on voudrait que les responsables de la

politique française aient la curiosité et trouvent le temps de lire le rapport de M. Marcel Servin, et qu'il leur reste encore assez de liberté d'esprit pour qu'ils sachent en tirer la leçon qu'il comporte.

CLAUDE HARMEL.

LES élections cantonales ont fourni à M. Maurice Duverger l'occasion de donner une fois de plus la preuve de son manque de sérieux scientifique, comme des partis pris idéologiques et des calculs politiques qui achèvent d'enlever à ses « observations » et à ses jugements le peu de solidité que leur laissent la suffisance et la fausseté d'esprit.

Le 10 avril, paraissait dans l'Express, sous la signature de ce professeur un article intitulé : *La renaissance communiste*, où, après une analyse d'ailleurs fort approximative de la crise traversée par le P.C.F. en 1956 et 1957, il ajoutait :

« Un an plus tard, voici que la tendance est entièrement renversée. Aux élections partielles, le Parti communiste gagne partout en pourcentage, dépassant le plus souvent ses propres records. » [Affirmation au moins exagérée.] « La courbe de ses adhésions remonte. » [On aimerait savoir d'où M. Duverger tient ce renseignement.] « Les crises intérieures ne sont pas réglées, mais elles sont momentanément apaisées. » [C'est sans doute pourquoi les intellectuels, dont la révolte aurait, selon la première partie de l'article, constitué un des éléments principaux de la crise communiste, publiaient, au moment où M. Duverger écrivait, le premier numéro de leur revue : *Voies nouvelles*] : « elles tendent à prendre la forme d'une évolution à long terme, qui garde quelques chances d'aboutir à un rajeunissement final. »

[Il y a eu effectivement montée de jeunes militants à des postes importants, mais c'est là tout le contraire d'un rajeunissement ou d'une promesse de rajeunissement : ces jeunes ont été choisis parce qu'ils présentent une docilité plus grande, une plus grande soumission à la ligne du parti et à son chef, que des militants plus vieux, plus expérimentés et qui peuvent traiter à égalité avec M. Thorez.] « L'isolement a cessé : le parti est sorti de son ghetto. Non seulement il a retrouvé le contact avec les masses, mais de larges secteurs de l'opinion, qui restent rebelles à la séduction communiste, qui sont souvent hostiles aux doctrines et aux méthodes du P.C., sont progressivement entraînés dans une action commune avec lui. Jamais, depuis la rupture de 1947, la déviance n'a été plus profonde dans les rapports entre le Parti communiste et les autres partis, même au temps de la lutte contre la C.E.D. Tout porte à croire que les élections cantonales vont révéler au grand public un phénomène que les observateurs politiques ont perçu depuis longtemps. »

Si les élections cantonales ont révélé au grand public quelque chose, c'est l'isolement du Parti communiste, un isolement plus profond encore au niveau des masses qu'à celui des états-majors des partis, bien que M. Duverger ait écrit le contraire dans la conclusion de son article.

Quand un homme d'esprit honnête s'est ainsi trompé, il s'empresse de donner des explications à ses lecteurs. Un charlatan procède tout autrement. Il continue à jeter de la poudre aux yeux. Imperturbable, et toujours aussi doctoral, M. Duverger écrivait dans le Monde du 24 avril : « Les élections cantonales attestent la stabilité du corps électoral; il est clair que la majorité de la nation est identique. »

Mise à part la réparation que M. Duverger devait à son public, les résultats des élections cantonales méritaient de la part d'un « observateur politique » patenté des considérations un peu moins sommaires. Il est vrai que ce maître Jacques avait, pour l'heure, troqué sa souquenille de professeur contre sa casaque de politicien. Il avait parlé de « la renaissance communiste » dans l'opinion pour suggérer l'adoption d'une politique de type Front populaire. Il tire maintenant argument de la stabilité du corps électoral pour justifier la formation d'une majorité englobant les communistes.

La science politique de M. Duverger a toujours été sujette à caution. Mais il est permis de suspecter aussi son honnêteté scientifique.

C. H.

L'opinion d'Auguste Lecœur sur l'appareil du Parti Communiste

DANS le second numéro (janvier-février 1958) de *La Nouvelle Réforme*, Auguste Lecœur a publié quelques considérations sur la nature et les possibilités de réforme de l'appareil du Parti communiste. « *Un appareil pas comme les autres* » : ainsi s'intitule son article, dont on trouvera ici quelques extraits.

Relevons d'abord cette constatation de l'originalité foncière du communisme en la matière.

« Rien de plus dissemblable d'un appareil communiste qu'un appareil d'un autre parti, qu'il soit socialiste, chrétien-démocrate, radical. Lorsque, popularisant la pensée de Lénine, Staline déclarait que les partis communistes étaient des partis « pas comme les autres », que les dirigeants communistes étaient « taillés dans une étoffe à part », il ne cédait rien à la propagande, il disait une vérité première. »

Plus loin, après avoir constaté que « l'honnêteté en matière politique a toujours placé ceux qui la professe en état d'infériorité manifeste vis-à-vis de l'appareil du Parti communiste... passé maître dans l'art de dissimuler ses véritables objectifs politiques derrière les sourires et les larges propositions unitaires », il critique les propositions de Jean Rous en vue de réformer le Parti communiste en le forçant à abolir la dictature du secrétariat.

« Si l'on admet que c'est le stalinisme qui a engendré les appareils totalitaires au cours de sa lutte victorieuse contre le léninisme démocratique, ... alors embouchons la trompette de Khrouchtchev : « retour au léninisme. »

Mais, comme Lecœur le souligne après Silone :

« Lénine est le véritable précurseur de tous les appareils de Parti, au sens moderne du mot. Staline n'a été que son élève... Lénine ne fut jamais secrétaire général, il n'avait besoin ni d'étiquette, ni de hochet pour exercer son pouvoir. Il se contenta de faire désigner Joseph Staline à ce poste. En France, si le besoin s'en faisait sentir ou s'il était nécessaire que cela fût, Thorez peut léguer à un autre, ou laisser vacant, son titre de secrétaire général : grâce à son autorité politique et A SON FICHER (c'est nous qui soulignons, Est & Ouest) il continuera d'exercer les mêmes pouvoirs sur le Comité central et les secrétaires fédéraux qu'il a fabriqués de toutes pièces. »

Qu'on n'aille pas croire, d'ailleurs, à un pouvoir personnel de Maurice Thorez!

« Le secrétaire général du Parti communiste français n'est ni un stalinien, ni un molotovien, ni un khrouchtchevien, mais un fonctionnaire du Parti communiste de l'U.R.S.S., sa tâche et son art consistant à adapter au mieux des conditions françaises les directives du Parti communiste de l'U.R.S.S. »

Au mieux des conditions françaises, cela ne veut évidemment pas dire au mieux des intérêts français, mais seulement de façon à ce que la politique faite en application des directives moscovites ne jure pas trop, ne paraisse pas absolument inadaptée à la vie française.

A l'appui de son affirmation, A. Lecœur cite plusieurs textes écrit par Lénine ou inspirés par lui. En voici quelques-uns. Le premier est emprunté aux célèbres vingt et une conditions

mises par le II^e Congrès de l'Internationale Communiste à l'adhésion des partis socialistes :

« Le Parti communiste ne peut remplir son devoir que s'il est organisé de façon aussi centralisée que possible, que s'il y règne une discipline de fer qui confine à la discipline militaire et s'il possède un organisme puissamment autoritaire avec des pouvoirs étendus, et jouissant de la confiance générale du Parti. »

Le second est extrait de *La Maladie Infantile du Communisme*, qui est de 1920 :

« Je le répète, le triomphe de la dictature du prolétariat en Russie a fait voir par expérience, à tous ceux qui ne savent pas penser ou qui n'ont jamais réfléchi à cette question, qu'une centralisation absolue et la plus stricte des disciplines constituent une des conditions essentielles de la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie. »

Certes, ajoute Lecœur, on peut trouver chez Lénine des citations qui « prouvent » que, par rapport à Staline, il était un démocrate. Mais, s'il vantait les vertus de la démocratie, il prenait la précaution de dire : « La démocratie n'est pas quelque chose de donné pour tous les temps et pour toutes les situations. »

« Le parti bolchevik, a-t-il encore enseigné, se tourne tantôt vers l'élargissement du principe démocratique, tantôt vers sa limitation. »

« Lénine était pour l'élargissement de la démocratie quand cet élargissement lui paraissait nécessaire au triomphe de ses positions propres. Au cas contraire, il luttait avec acharnement pour la limitation de la démocratie. Parmi des centaines d'autres, l'exemple des fractions le prouve. En 1906, le IV^e Congrès du Parti ouvrier social-démocrate mit Lénine en minorité. L'année suivante, en 1907, il reprit la majorité. En 1906, en tant que minoritaire, il organisa ses fractions, il combattit alors pour la liberté de la lutte fractionnelle et exigea la liberté de discussion et de critique même en ce qui concerne les résolutions du Comité central. Il combattit de toutes ses forces pour les droits des organisations, contre le Comité central majoritaire. »

« Dès que Lénine eut repris la majorité en 1907, il condamna vigoureusement les fractions et refusa aux majoritaires de la veille les droits qu'il avait exigés et obtenus pour lui. »

**

Deux remarques d'Auguste Lecœur méritent encore d'être soulignées.

« Le Parti communiste français conservera ses règles intérieures actuelles même s'il doit tomber au niveau ridicule des Partis communistes des Etats-Unis, de Grande-Bretagne ou de Belgique. Les appareils ont pris le pouvoir avec moins d'influence encore dans certains pays de démocratie populaire. C'est cela qui compte. »

Il ne faut d'ailleurs pas, ajoute Lecœur, juger de l'importance du Parti et de son influence en ne tenant compte que de lui : il faut aussi considérer ses alliés et ses dupes.

« Lorsque dans un champ il faut enlever une roche volumineuse, cela ne se fait pas en frap-

(Suite au verso, bas de page.)

Le programme des communistes Yougoslaves

EN février, le secrétariat de l'Union des communistes yougoslaves invita, dans les formes habituelles, cinquante et un partis communistes à se faire représenter au Congrès du Parti qui devait s'ouvrir à Lioubliana le 22 avril. La majorité des partis invités répondit par l'affirmative : le Parti communiste français était du nombre.

Mais, au milieu de mars, fut publié, en un volume de 226 pages, le *Projet de programme* qui allait être soumis à l'approbation du Congrès, après avoir été « discuté » dans les organisations du Parti. Nul ne parla de ce texte dans les différents partis communistes, y compris le P.C.F., sauf à Moscou. Il fut confié, pour examen, à trois fonctionnaires du Comité central : Fédossev, Pomélov et Tchéprakov. Ceux-ci usèrent d'une méthode qui offre toutes les garanties : ils confrontèrent les idées exprimées dans le projet yougoslave avec les thèses du discours de Khrouchtchev au XX^e Congrès du P.C. soviétique en février 1956 et avec les déclarations publiées sous la signature des deux groupes de partis communistes réunis à Moscou en novembre 1957. Il ne fallait pas être grand clerc pour constater que les auteurs du *Projet de programme* ne s'étaient pas aveuglément inspirés des documents précités.

Les fonctionnaires transmièrent les résultats de leur travail à Souslov, Pospelov et Ponomarev qui, au Comité central du P.C. soviétique, ont la responsabilité du mouvement communiste international et des questions idéologiques. Ceux-ci portèrent la question au Bureau politique (Presidium). Celui-ci annula aussitôt la décision déjà prise d'envoyer une délégation à Lioubliana, ce qui fut signalé à Tito par une lettre du 5 avril. La raison donnée était l'existence de nombreux points de désaccord entre les thèses

du projet et la pensée officielle du P.C. soviétique. On exprimait l'espoir que des modifications seraient apportées à ce texte.

En même temps, sans que les chefs communistes en fussent avertis, copie de la lettre était adressée à tous les partis communistes et l'étude des trois fonctionnaires soviétiques fut publiée sans retard dans *Kommunist*, l'organe théorique du Comité central.

Bien entendu, les partis communistes étrangers imitèrent le parti soviétique et firent savoir qu'ils ne seraient pas représentés à Lioubliana. C'est ce que fit notamment le P.C.F., par une lettre du 18 avril. Finalement, seuls le Parti danois, le Parti norvégien et le Parti du travail suisse envoyèrent des délégations au Congrès.

La lettre de Moscou jeta l'alarme à Belgrade. Le Bureau politique du P.C. yougoslave s'empressa de corriger un certain nombre d'erreurs. Pour ne pas parler de l'intervention soviétique, la commission du programme attribua ces modifications aux « suggestions faites par les membres du Parti ». Le 15 avril, Veljko Mitchounovitch, ambassadeur de Yougoslavie à Moscou, demanda audience à Khrouchtchev et essaya de résoudre à l'amiable avec lui cette nouvelle querelle. Ce fut en vain. Khrouchtchev prit acte des changements apportés au projet de programme, mais informa l'ambassadeur que *Kommunist* allait publier sous peu la critique de ce projet. Dès le 18, Radio-Moscou diffusait de larges extraits de cette critique.

Ce ne fut qu'à ce moment que l'on apprit le nouveau désaccord soviéto-yougoslave.

Les points de désaccord

La controverse surgie entre Tito et Moscou au sujet du *Projet de programme* de l'Union des

SUITE DE LA PAGE 5

part dessus. Il faut au préalable creuser autour, enlever la terre molle qui la cimente au sol. Ceci fait, la roche s'enlève sans plus de difficulté.

« La terre molle qui cimente l'appareil du Parti communiste à la nation se compose de la grande famille des potiches que vient de dénoncer Vercors dans son P.P.C., de celle des naïfs illustrée par Bourdet, de celle des apprentis sorciers par Alvergnat, de celle des ignorants par Sartre (je parle en matière d'appareil communiste), de celle du personnel de maison par Pierre Cot.

« Ce sont là les courroies de transmission sans lesquelles l'appareil du Parti tournerait quasiment à vide dans la nation. Là où les appareils ont éclaté, c'est là où ces courroies de transmission lui faisaient le plus défaut, en Hongrie par exemple, en Pologne dans une autre mesure.

« Certes, dégager la « terre molle » n'est pas tout mais on ne fera rien d'utile contre la pénétration des tendances totalitaires si une campagne courageuse n'est pas entreprise dans cette direction. »

Précisons — car il est le seul des quatre personnages désignés dont le nom ne soit pas connu du grand public — que M. Alvergnat est l'ancien secrétaire du M.L.P. (Mouvement de libération

du peuple), et qu'il appartient à la direction de l'Union de la gauche socialiste.

Nous sera-t-il permis d'ajouter que si un homme est en mesure d'apporter une contribution décisive à la campagne contre les alliés ou les complices du Parti communiste, c'est bien M. Auguste Lecœur qui fut secrétaire à l'organisation du P.C.F., et, à ce titre, responsable de la section hors cadres. Il vient d'ailleurs d'en fournir la preuve en mettant fin, par une simple question, à l'incertitude où l'on demeurait généralement du rôle de M. Pierre Le Brun, membre du Bureau confédéral de la C.G.T. et officiellement non communiste. Que ne se décide-t-il à démasquer tous ces crypto-communistes au sens précis du terme qui trompent la bonne foi de milliers de braves gens de gauche, persuadés qu'ils ont à faire à des hommes entièrement indépendants du P.C.F.

[On lisait, sous la signature d'A. Lecœur, dans la *Nation socialiste* de février 1958, n° 5 : « Pierre Le Brun prend la peine d'affirmer qu'il n'est pas membre du P.C. Personne ne croira un tel démenti donné dans de telles circonstances. Puisque Le Brun veut faire des confidences, pour être pris au sérieux aujourd'hui et dans l'avenir, il devrait, s'il n'est pas membre du P.C., dire franchement à partir de quelle date il a cessé de l'être, à partir de quelle date il a cessé de recevoir cartes et timbres au 44, rue Le Pelletier où il était inscrit avec les autres « hors cadres »].

communistes yougoslaves se ramène à ces points essentiels :

1) LE PARTAGE DU MONDE EN DEUX BLOCS ET LA SITUATION INTERNATIONALE

Critiques soviétiques :

L'article de *Kommunist* critique en ces termes la thèse titiste sur l'origine de la division du monde en deux blocs :

« Le projet affirme :

« La méthode du partage des zones d'influence remonte, comme d'autres phénomènes politiques similaires, aux conférences tenues par les chefs d'Etat alliés à Téhéran, à Yalta, à Potsdam, et fut poursuivie dans la période d'après guerre. »

« On lit, d'autre part, dans le Projet :

« La politique des zones d'influence a empoisonné et continué d'empoisonner les relations internationales. Le peuple allemand, le peuple coréen et le peuple vietnamien ont été chacun partagés en deux Etats dont les systèmes sociaux sont différents. Ces peuples sont divisés par des frontières artificielles et représentent des foyers où couve la guerre ouverte. »

« Il est de notoriété publique que l'U.R.S.S. n'a jamais essayé, ni à Téhéran, ni à Yalta, ni à Potsdam, de se faire attribuer des zones d'intérêt et d'influence. L'U.R.S.S. a lutté pour l'indépendance nationale et pour la souveraineté des pays de l'Europe centrale et de l'Europe du Sud-Est, jamais pour une zone d'influence soviétique. »

Réponse titiste :

Les passages cités par le *Kommunist* sont supprimés et remplacés par un autre texte où on ne parle plus de Téhéran, Yalta et Potsdam. Néanmoins, dans son discours, Tito a déclaré dès le début : « C'est un fait historique que Staline était l'un des protagonistes des rencontres internationales où fut discuté le sort des autres peuples indépendants, sans leur approbation et leur connaissance. »

Critiques soviétiques :

Le *Kommunist* reproche au projet de renvoyer dos à dos deux blocs antagonistes dans le monde actuel :

« Le Projet, en effet, traite, non pas de l'existence des deux systèmes sociaux qui se partagent le monde, mais de deux blocs politico-militaires. Bien qu'il prenne soin de marquer que la Ligue des communistes yougoslaves sait distinguer le rôle, la nature sociale, économique et politique de chacun des deux blocs en présence, l'analyse concrète à laquelle il procède des causes de la tension internationale ne fait pas ressortir la différence qui les sépare. »

Réponse titiste :

Dans le *Projet de programme* (p. 69-70, édition en serbo-croate) sont supprimées les principales phrases neutralistes, comme par exemple : « En dehors des blocs formés se trouve une grande partie de la population mondiale et des territoires. La Yougoslavie socialiste voit dans cette politique indépendante et en dehors des blocs de nombreux pays, un apport et une base pour la coopération internationale la plus large et pour la consolidation de la paix dans le monde. »

De même, à la page 74 du *Projet de programme*, on a ajouté un paragraphe sur le pacte de Varsovie : « L'Union des communistes yougoslaves considère que le Pacte de Varsovie et les mesures pareilles des pays socialistes représentent une réaction naturelle de défense à la

formation du Pacte Atlantique, en particulier au réarmement de l'Allemagne occidentale et à la formation des organisations militaires en Europe occidentale. »

Dans son discours au Congrès, Kardelj a déclaré : « Nous jugeons le caractère des blocs selon leur rôle concret dans les conditions données... Il est parfaitement clair — à nous tous — que le partage du monde en blocs ne peut pas se supprimer par la dissolution mécanique unilatérale des blocs, mais uniquement par l'élimination de toutes les causes qui ont provoqué leur formation. »

2) PROBLEMES DE L'ETAT

Les critiques de *Kommunist* se sont exercées à la fois contre l'interprétation titiste du rôle de l'Etat bourgeois et contre la conception de dépérissement de l'Etat socialiste.

a) Le *Projet de programme*, après avoir consacré quelques pages à l'évolution de l'Etat bourgeois, a constaté son rôle grandissant en matière économique et sociale et il l'a qualifié d'un « régulateur des relations entre le travail et le capital ».

Critiques soviétiques :

« Pour les auteurs du *Projet de programme*, l'Etat devient une super-organisation de classe opposée à la fois aux deux classes antagonistes de la société capitaliste : la bourgeoisie et le prolétariat. »

Réponse yougoslave :

A la suite de ces critiques, le *Projet de programme* a subi quelques modifications, comme par exemple (p. 57) le paragraphe sur le rôle des syndicats américains qui, faute d'existence d'un parti ouvrier, vont contribuer « au processus de la croissance des forces socialistes conscientes ».

Mais le capitalisme d'Etat n'est pas intégralement condamné, comme le *Kommunist* l'exigeait et la phrase capitale reste sans changement : « Les formes spécifiques des rapports du capitalisme d'Etat peuvent devenir soit le dernier effort du capitalisme pour se maintenir, soit le premier pas vers le socialisme, mais elles peuvent être en même temps l'un et l'autre. Si ces formes deviendront l'un ou l'autre — cela dépend de la force et de l'action politique consciente de la classe ouvrière. »

b) Le dépérissement de l'Etat sous le socialisme a donné lieu à une polémique très vive. Le *Projet de programme* se déclare fidèle à la théorie marxiste-léniniste et rend coupable Staline d'avoir dénaturé cette théorie et proclamé la nécessité du renforcement de l'Etat socialiste.

Critiques soviétiques :

Le *Kommunist* défend les positions de Staline (citant ses paroles au XVIII^e Congrès, en 1939), et tente sournoisement de rapprocher la position titiste à celle de Boukharine, en 1918, critiqué à l'époque par Lénine :

« Demander qu'un programme de parti proclame la thèse du dépérissement de l'Etat dès les premières étapes de la transformation socialiste, ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire du mouvement communiste contemporain. Certains théoriciens présentèrent cette demande en U.R.S.S. dès 1918, lors de la Discussion du projet de nouveau programme du Parti communiste (bolchevik) russe. »

« Lénine s'y opposa, en disant que ces ques-

tions pourraient et devraient être abordées sur le plan théorique par la parole et par l'écrit, mais non pas comme des questions d'actualité immédiate. « Proclamer d'avance le dépérissement de l'Etat », dit-il, « ce serait commettre une violation de la perspective historique. »

Réponse yougoslave :

Trois idéologues titistes : Kardelj, Bakaritch et Zihrel, ont réfuté dans leurs discours au Congrès ces critiques soviétiques.

Kardelj a déclaré : « Par conséquent, avec le développement du socialisme dans la même mesure l'Etat dépérit inévitablement. Certains à l'étranger nous critiquent pour avoir posé aussi ce problème dans notre programme. C'est pourquoi permettez-moi de vous lire une citation connue de Lénine prise dans L'Etat et la Révolution... » Après cette citation, Kardelj a conclu : « En effet, je ne comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas écrire dans le programme ce que Lénine a affirmé. Il est encore plus difficile de comprendre pourquoi aujourd'hui, au nom du léninisme, on nie avec ténacité ces thèses de Lénine. »

V. Bakaritch a déclaré : « Cette théorie « yougoslave » du dépérissement de l'Etat est diamétralement opposée à celle de Boukharine », et à l'aide de nombreuses citations de Marx et de Lénine, il a critiqué à la fois Boukharine et Staline.

B. Zihrel reprit à son tour les paroles de Staline en 1939 sur le dépérissement des fonctions militaires de l'Etat socialiste (citées dans le *Kommunist*) pour les réfuter en concluant : « Il faut dire qu'à la lumière des faits, suffisamment connus dans le monde entier, et confirmés aussi au XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, ces paroles de Staline ne résonnent pas avec beaucoup de conviction. »

3) L'INTERNATIONALISME PROLETARIEN

Sur ce point, qui recouvre en réalité le double problème des relations entre les pays dits socialistes et entre les partis communistes, les auteurs du *Programme* et le *Kommunist* n'ont pas pu trouver un terrain d'entente.

Critiques soviétiques :

« Entre le point de vue des auteurs du *Projet* et le point de vue adopté par le mouvement communiste et ouvrier international, il existe

une différence qui ne porte pas essentiellement sur la question de savoir si les principes d'égalité doivent être ou non strictement observés, mais sur le fait que le *Projet* de programme réduit l'internationalisme prolétarien aux principes d'égalité et de non-intervention dans les affaires intérieures, exclusivement, et passe sous silence la nécessité de renforcer l'unité et la coopération des pays socialistes et des partis marxistes-léninistes. »

Réponse yougoslave :

Le *Projet* de programme n'a pas suivi les conseils soviétiques et l'attachement à l'Union soviétique n'est pas considéré comme le critère décisif, presque unique, de l'internationalisme prolétarien, comme il le dit nettement (p. 62) : « A l'époque de la Révolution d'octobre et après elle, tant que l'Union soviétique était l'unique pays socialiste, sa défense en tant que bastion du socialisme international, était l'un des critères principaux de l'internationalisme prolétarien. Aujourd'hui, ce critère est devenu plus large. L'internationalisme prolétarien exige une attitude correcte, l'appui et la solidarité avec chaque pays socialiste et chaque mouvement socialiste qui combat réellement pour le socialisme, pour la paix et la coexistence pacifique active entre les peuples. »

Tito, dans son discours, a réfuté les accusations soviétiques sur le manque d'internationalisme prolétarien : « On nous reproche fréquemment que nous ne sommes pas internationalistes du fait que nous ne sommes pas membres du camp (soviétique). Il paraît qu'aux yeux de ces camarades, l'internationalisme dépend de l'adhésion au camp, mais pas de l'adhésion au monde socialiste dans le sens large du mot... L'internationalisme signifie le respect des rapports à égalité et la prise de position fraternelle à l'égard des pays qui bâtissent le socialisme et à l'égard de tous les partis communistes et progressistes en dehors du monde socialiste. »

4) LE ROLE DIRIGEANT DE L'U.R.S.S.

Critiques soviétiques :

Le *Kommunist* écrit : « Le *Projet* de programme s'en prend au monopole idéologique et à l'hégémonie politique. Il déclare aussi que « la justesse de telle ou telle idéologie ou telle ou telle forme d'édification du socialisme dépend exclusivement de leur réalisation dans la pra-

Associations d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

tique, et non pas de leur approbation par tel ou tel forum international. »

« Tout esprit objectif doit reconnaître que l'U.R.S.S. attire vers elle les principaux coups de l'impérialisme international quand celui-ci veut atteindre tous les Etats du monde socialiste. Appeler « hégémonie » l'aide désintéressée de l'U.R.S.S. à ces Etats pour qu'ils assurent leur indépendance et développent les conquêtes du socialisme, c'est rompre avec l'internationalisme prolétarien. »

Réponse titiste :

Le Projet de programme a supprimé systématiquement le terme de « hégémonie politique », de même qu'il a supprimé entièrement le paragraphe qui commence ainsi : « L'établissement de l'hégémonie au nom du socialisme et de l'internationalisme prolétarien dans les relations entre les pays socialistes freine et empêche en réalité le développement rapide de ces pays, du socialisme et de l'internationalisme prolétarien. »

Mais le projet modifié maintient le rejet de monopole soviétique sur le monde communiste : « Les tendances vers le monopole idéologique peuvent porter un tort encore plus grand après la conquête du pouvoir par le parti de la classe ouvrière dans plusieurs pays. »

5) REVISIONNISME ET COMMUNISME NATIONAL

Critiques soviétiques :

« D'après le point de vue exposé dans le projet, chaque pays doit aller au socialisme par sa propre voie et procéder exclusivement selon ses conditions spécifiques, sans accorder aucune attention aux traits communs qui caractérisent tous les pays qui édifient le socialisme. »

« En fait, le projet défend le communisme national qui, comme on le sait, insiste sur l'importance des éléments du particularisme national dans l'édification du communisme, et rejette ce dont l'expérience de tous les pays socialistes a fait ressortir comme étant d'importance majeure et de valeur universelle. »

Réponse yougoslave :

Le Projet de programme maintient sans changement notable son jugement sur le communisme national : « Les tentatives qui consistent à qualifier les conceptions sur les formes différentes du processus socialiste comme un phénomène idéologique « nouveau », comme naissance du « communisme national » n'ont aucun rapport avec l'interprétation scientifique du développement socialiste contemporain. De pareilles théories peuvent naître uniquement dans les têtes des dogmatiques ou être introduites par des représentants de la bourgeoisie avec le but prémédité de provoquer la désorientation et la confusion idéologiques dans le mouvement ouvrier. »

A. Rankovitch à la fin de son discours au Congrès a réfuté ces accusations soviétiques : « Ces derniers temps, on entend de nouveau des histoires sur la lutte indispensable contre le révisionnisme de l'Union des communistes yougoslaves. Laissant de côté le fait de l'existence de conceptions différentes sur certaines questions de théorie et de pratique du socialisme — notre homme moyen s'interroge avec raison sur la politique d'un pays qui ne se fixe pas comme tâche principale le soin de son propre peuple et du socialisme chez lui, mais se pose comme

objectif principal de régler les comptes aux communistes yougoslaves, en s'immisçant dans les affaires intérieures de la Yougoslavie. »

Le sens de la querelle

L'opinion occidentale a été prise au dépourvu par ce rebondissement de la querelle soviéto-yougoslave, et sa surprise l'a conduite à exagérer la portée et les conséquences de cette « affaire du programme », que certains ont été jusqu'à rapprocher du conflit de 1948 !

En réalité, la dispute porte toujours sur les problèmes dont Khrouchtchev et Tito ont discuté plusieurs fois depuis 1955 et dont il fut parlé à Moscou en novembre 1956 en présence des partis communistes du monde entier. La seule différence, c'est que cette fois la discussion a été rendue publique.

Tito et Khrouchtchev sont d'accord pour réconcilier Belgrade et Moscou. Mais, pour le premier, cette réconciliation est une fin en soi ; tandis que pour Khrouchtchev, elle n'est qu'une étape vers la réintégration de la Yougoslavie dans le bloc soviétique. Or, si Tito est prêt à faire toutes les concessions aux Soviétiques sur toutes les questions où son pouvoir n'est pas en question (reconnaître l'Allemagne orientale, se rapprocher de Kadar, abandonner I. Nagy, etc.), il n'acceptera jamais ni le magistère idéologique, ni l'hégémonie politique du P.C. soviétique.

Les modifications apportées au projet de programme reflètent cette attitude : on a changé des formules sur le Pacte de Varsovie, introduit la revendication soviétique de l'interdiction des essais atomiques, corrigé l'affirmation du rôle progressiste des syndicats américains, supprimé le terme hégémonie, condamné le communisme national. Mais on a maintenu la thèse du partage en deux blocs auxquels la Yougoslavie refuse d'adhérer, on n'a ajouté aucune mention de « l'unité indestructible des Etats socialistes, ayant l'Union soviétique à sa tête ».

Tito ne veut ni céder sur ces points essentiels, ni rompre avec les Soviétiques. Khrouchtchev, de son côté, ne peut ni forcer Tito à rentrer au bercail, ni le persuader de le faire — de même que Staline ne pouvait pas le renverser. D'où résulte une situation d'équilibre qui oblige les deux partenaires à des manœuvres de toutes sortes : il est inévitable que des heurts se produisent de temps à autre. Mais ils ne modifient en rien les données fondamentales des relations soviéto-yougoslaves.

BRANKO LAZITCH.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Scission dans le Parti Communiste des Pays-Bas

La lutte acharnée qui sévissait depuis des mois au sein du *Parti communiste néerlandais* vient d'aboutir à une très grave scission, la plus importante, peut-être, que ce Parti ait connue. Des dirigeants de premier plan et des représentants communistes au Parlement hollandais ont été expulsés définitivement du Parti. Parmi eux, on compte *Gerben Wagenaar*, député et président du P.C.N., *Bertus Brandsen*, député et vice-président de la F.S.M., *Fritz Reuter*, président de la « Eenheid Vak Centrale » (E.V.C. ou Centrale syndicale unitaire) et membre du Bureau exécutif du P.C.N., *Herben Grootzak*, député et conseiller communal d'Amsterdam, etc. L'éclatement de la direction du Parti communiste néerlandais a également atteint tout le mouvement, du sommet à la base. On compte, en effet, des dizaines de démissions et d'exclusions parmi les militants. En outre, la E.V.C. s'est divisée en deux fractions.

C'est *Paul De Groot*, secrétaire général du P.C.N., qui, avec l'appui de Moscou, a ainsi épuré son Parti d'éléments accusés officiellement dans les communiqués du Comité central de « révisionnisme » et de « déviationnisme de droite ».

Historique

C'est en 1930 que, sur l'ordre du Komintern, Paul De Groot prit la direction du P.C.N. qui, créé en 1909 sous le nom de Parti social-démocrate, dénommé communiste en 1918, avait connu pendant douze ans la lutte des tendances et une longue série d'exclusions et de liquidations. A la veille de la guerre, il comptait quelque dix mille membres et 3 députés sur 100 que comprend le Parlement. La Libération le trouva plus fort, puisqu'il recueillit en 1946 aux élections générales 10,5 % des voix et 10 sièges.

Ce fut là son sommet. Depuis, il n'a fait que décroître. Avant la récente scission, il ne conservait plus que 7 sièges sur 150 au Parlement et ses adhérents, dont le nombre atteignait 53.000 en 1946, n'étaient plus que 10.000 ou 12.000.

De son côté, l'E.V.C. qui, bien que moins forte que les autres organisations syndicales (socialiste et social-chrétienne) n'est pas dépourvue d'influence, a enregistré elle aussi d'importantes pertes d'effectifs depuis dix ans (1).

La crise

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la direction du P.C.N. avait dû procéder à une large épuration, qui fut confirmée lors du Congrès de 1946 et qui, pour une large part, s'expliquait par la nécessité d'écarter des militants qui, venus au Parti pendant la guerre ou influencés par elle, tendaient à faire trop de place au sentiment national.

Plus récemment, après les émeutes de Berlin, la « déstalinisation », les événements de Pologne et de Hongrie, des mouvements divers secouèrent le Parti : il y eut des démissions, des exclusions. Mais Paul De Groot tint bon et ne cessa pas de s'aligner sur les positions du mouvement communiste international : son attitude, en cela, ne se différencie pas de celle de Maurice Thorez, mais, à l'inverse de celui-ci, il n'est pas parvenu

à faire faire silence aux « opposants », à rallier tout le monde à l'obéissance à Moscou, vraisemblablement parce que les tendances oppositionnelles se manifestaient jusqu'au sommet de la hiérarchie du Parti.

Toutefois, la crise présente n'aurait sans doute pas éclaté aussi tôt si, du Kremlin, n'était arrivé au milieu de l'année dernière un ordre qui mit le feu aux poudres.

Il s'agissait de rien moins que de dissoudre l'E.V.C. et d'obtenir de ses militants qu'ils adhèrent au N.V.V. (*Nederlands Verbond van Vakverenigingen*) affilié à la Confédération internationale des Syndicats libres.

Une telle décision, nullement improvisée, s'inscrit dans un plan d'ensemble : il s'agit de forcer le mouvement socialiste international à faire alliance avec les communistes et l'un des moyens employés pour cela consiste au noyautage des organisations syndicales affiliées à la C.I.S.L., dont on pense ainsi modifier l'orientation (2). Bien entendu, comme l'E.V.C. est théoriquement une organisation autonome, le P.C.N. ne pouvait prendre à son encontre une mesure de dissolution. Mais selon une tactique qui a souvent servi, par exemple en France en janvier 1954 pour faire disparaître le Syndicat des instituteurs affilié à la C.G.T., et en Algérie en novembre 1957 pour faire passer les syndicalistes communistes de l'U.G.S.A. (ex-C.G.T. algérienne) à l'U.G.T.A. affiliée au F.L.N., les militants communistes (qui constituent la majeure partie des cadres de l'E.V.C.) reçurent l'ordre de quitter cette organisation.

Le déroulement de la crise

Devant la perspective de la dissolution, les dirigeants communistes de l'E.V.C. protestèrent, et firent valoir que l'organisation syndicale communiste, dont les effectifs sont beaucoup plus nombreux que ceux du Parti, entraînerait dans le sillage du Parti des ouvriers sur lesquels il n'exercerait pas d'influence directe.

Mais les ordres de Moscou étaient formels. En août 1957, l'un des principaux opposants, A. Verreijt, fut démis de ses fonctions au sein du Comité central et envoyé comme « instructeur » dans le sud du pays. Trois mois plus tard, accusé d'avoir « travaillé stérilement » et d'avoir « porté atteinte de façon mensongère à l'autorité des membres du Comité central », il était exclu du Parti.

Il est difficile de dire si les mesures prises contre Verreijt concernaient directement l'affaire de l'E.V.C., mais, s'il s'agit d'une autre affaire, l'amalgame ne devait pas tarder à se faire entre les deux.

Le 10 décembre — moins d'un mois après que le Mouvement communiste international eût solennellement réaffirmé sa tactique à ces conférences du Kremlin auxquelles Paul De Groot représentait le P.C.N. — le Comité central pu-

(1) Sur le P.C.N., voir Branko Lazitch : *Les partis communistes d'Europe. 1919-1955*. Paris. 1956, pp. 216-219.

(2) Voir à ce sujet *Est et Ouest* : 1^{er}-15 février 1958, n° 188. — *Après le IV^e Congrès de la F.S.M. Leipzig*, 4-15 octobre 1957.

bliait, à l'issue de débats dont le détail est mal connu, une résolution qui visait deux membres du Bureau exécutif du Parti, Geujges et Brandsen. Le premier était sénateur et dirigeait l'organe officiel du P.C.N. : « *De Waarheid* » (*La Vérité*). Le second, qui siégeait aux Etats provinciaux de la Hollande septentrionale, était secrétaire général de la E.V.C., et, à ce titre, on l'a vu plus haut, vice-président de la F.S.M.

En protestation contre la politique syndicale imposée au Parti, Geujges et Brandsen avaient donné leur démission du Comité central. La résolution qu'adopta celui-ci leur reprocha de s'être opposés à l'exclusion de Verreijf et d'avoir dirigé des attaques stériles et personnelles contre Paul De Groot. On allait même jusqu'à déclarer qu'ils étaient incapables de remplir encore une fonction dans le mouvement ouvrier et qu'ils devaient être considérés comme des ennemis du Parti et de la classe ouvrière.

Leur démission était assurément un geste d'indiscipline. Un membre du Parti ne démissionne pas d'une fonction qui lui fut confiée : il fait son autocritique, il accepte la décision prise à son sujet, il l'attend et ne la provoque pas. Aussi fut-ce tout particulièrement sur ce point que le secrétaire du Parti appela les sections à se prononcer. Car, afin d'isoler les opposants, il procéda aussitôt à ce qui avait l'apparence d'une consultation démocratique du Parti, et qui n'était au fond que la mobilisation de l'appareil.

L'opération se révéla moins facile qu'il ne l'avait d'abord semblé, et la résolution adoptée par le Comité central dans sa séance du 7 janvier 1958 marque un certain recul. A cette date, toutes les sections ne s'étaient pas encore prononcées sur la résolution du 10 décembre : peut-être avait-on brusqué la réunion du C.C. En tout cas, le secrétariat était en mesure d'affirmer que « *dans toutes les grandes sections et groupes professionnels, ... la démission des camarades Brandsen et Geujges avait été presque unanimement condamnée* ». Invitation était faite aux directions locales de convaincre les camarades qui avaient voté contre cette condamnation ou s'étaient abstenus — et cette préoccupation donne à penser que les opposants étaient sans doute plus nombreux que ne le laissait entendre le « presque unanimement » de la phrase précédente.

Fort de cet appui — plus ou moins réel — de l'ensemble du Parti, le Comité central lançait un appel « *aux camarades Brandsen et Geujges afin qu'ils admettent la claire condamnation de leur attitude fautive et réparent celle-ci en prenant part avec discipline sous la direction du Comité central, à l'exécution de la politique du Parti* ». Il pouvait montrer cette patience parce qu'il s'agissait « *de camarades ayant de longs états de service dans le Parti et dans le mouvement ouvrier* ». D'ailleurs, il rejetait la conception sectaire selon laquelle Brandsen et Geujges devraient être traités en ennemis du Parti et de la classe ouvrière.

Il y a là assurément un certain recul, purement tactique à la vérité, et qui s'explique sans doute à la fois par le désir de ne pas heurter de front une opposition plus forte que prévu, et par le souci de ne pas faire éclater la crise à la veille des élections générales qui devaient avoir lieu le 26 mars.

**

Toutefois, le conflit entre Paul De Groot et les dirigeants de la Centrale syndicale ne cessa pas de s'envenimer. On apprit que plusieurs communistes responsables de l'E.V.C. avaient ren-

voyé leur carte et qu'ils avaient été rayés du Parti. Deux conseillers municipaux d'Amsterdam, *Bunsink* et *Groot Roessink*, qui appartenaient en même temps à la direction de la E.V.C., démissionnèrent du Parti et du Conseil municipal. Selon l'explication officielle communiste, « *ils avaient pris l'initiative de discuter de questions du Parti en dehors du Parti* ». En réalité, comme le fit remarquer « *Het Vrye Volk* », organe du Parti du travail, ils s'étaient opposés au projet de sabotage de la centrale syndicale. « *Projet qui, ajoutait le journal socialiste, avait été conçu par le secrétaire général, lequel donnait sa préférence à une infiltration dans l'Union syndicale socialiste* » (3).

Le 8 février, *De Waarheid* publia un communiqué du Bureau politique constatant qu'il existait au sein du Parti « *un groupe de droite* », dirigé par le député *Fritz Reuter*, président de l'E.V.C., et par le secrétaire de cette organisation *B. Brandsen*. Le premier, était-il précisé, a été exclu du Bureau exécutif et invité à mettre son siège à la disposition du Parti; le second a été suspendu comme membre du Parti. En outre, deux autres députés, *Henk Gortzak* et *Rie Lips-Odinot*, se voyaient reprocher « *leurs agissements de droite* ». Enfin, le communiqué précisait qu'au cours des dernières semaines, « *douze fonctionnaires avaient quitté le Parti d'une manière systématique et démonstrative* ».

Le « groupe de droite » était accusé de « *s'être servi de la E.V.C. pour son action contre le Parti et sa direction* ».

Les élections provinciales du 26 mars marquèrent le recul du Parti. Celui-ci passa de 283.000 voix à 239.000, et perdit 6 sièges (24 en 1954, 18 en 1958). Le 3 avril, le Comité central, après avoir siégé deux jours, décida d'exclure définitivement du Parti le président *Wagenaar*, ainsi que *Gortzak*, *Brandsen* et *Reuter*.

Les exclus furent accusés d'avoir mené une « *politique réformiste et bourgeoise* » et d'avoir eu « *des activités antiléninistes* ». *Reuter* et *Brandsen*, précisa *De Waarheid*, sont coupables « *d'anticommunisme grossier* » et *Wagenaar* et *Gortzak* de leur avoir apporté leur appui.

D'autre part, M^{me} *Rie Lips-Odinot* fut exclue du Comité central et on exigea d'elle qu'elle « *cessât immédiatement de soutenir le groupe Brandsen* ». Le 10 avril, la *Pravda* publia le communiqué du Comité central, montrant ainsi qu'elle approuvait l'épuration conduite par Paul De Groot.

Deux partis et deux syndicats

Voilà donc les adversaires dressés l'un contre l'autre. Après leur expulsion, les « rebelles » publièrent un communiqué dans lequel ils qualifièrent de « *contraires aux principes léninistes* » les activités du secrétaire général. Affirmant que Paul De Groot avait agi comme « *un dictateur* », le communiqué ajoutait : « *Il élimine toute personne opposée à son point de vue et s'entoure de jeunes communistes qui acceptent ses théories* ». Enfin, les « *dissidents* » annoncèrent qu'ils continueraient à appliquer les « *principes marxistes-léninistes* » et qu'ils se proposaient d'informer les ouvriers néerlandais des faits réels qui ont conduit à la situation actuelle au sein du P.C.N.

A la Chambre, la fraction communiste s'est
(Suite au verso, bas de page.)

(3) On notera au passage l'insuffisance de cette interprétation, qui donnerait à penser que P. De Groot agissait de sa propre initiative.

BIBLIOGRAPHIE

Jugend die Nein sagt (Jeunesse qui dit non), par Jacques Van Broekhuizen et Leo Osthof (Europäische Bildungsgemeinschaft « Eisener Vorhang » Beuel-Bonn, 1957, 152 pages).

Sous le titre *Jeunesse qui dit non*, Jacques Van Broekhuizen et Leo Osthof viennent de publier une étude détaillée sur la situation morale des jeunes réfugiés en provenance de la République Démocratique Allemande. Depuis plusieurs années, M. Van Broekhuizen s'occupe de la réadaptation à la vie du monde libre des jeunes qui fuient la zone d'occupation soviétique. Il a mis sur pied à cet effet la Communauté d'Education européenne « Rideau de fer » (*Europäische Bildungsgemeinschaft « Eisener Vorhang »*), qui a son siège à Göttingen, à proximité de la ligne de démarcation.

Ce livre, rédigé en langue allemande, est une somme du travail et des expériences de M. Van Broekhuizen et de son équipe.

Un flot constant de réfugiés se déverse en Allemagne de l'Ouest à travers le rideau de fer. Près de la moitié de ces transfuges a moins de 25 ans, un tiers d'entre eux est âgé de 25 à 40 ans.

Certains s'étonnent de constater cette proportion élevée de jeunes, alors que le régime communiste utilise tous les moyens de séduction dont il dispose pour s'attacher les jeunes générations. A l'Est, si l'on est docile, on peut faire carrière très jeune : il est fréquent de rencontrer dans des villes d'une certaine importance des maires de 25 ans. Par ailleurs, la situation matérielle des jeunes n'est en général pas mauvaise et l'on facilite autant qu'il est possible leur vie.

Il est donc permis de se demander pourquoi ce sont précisément les enfants chéris du régime qui sont les premiers à s'enfuir. Après de nombreuses conversations avec les jeunes réfugiés, M. Van Broekhuizen a acquis la conviction que ce refus de la jeunesse et l'exode qui en résulte tiennent à la nature même du communisme.

La famille en régime communiste se trouve réduite à un « groupe de salariés ». L'Etat prend

SUIVE DE LA PAGE 11

complètement disloquée. Sur ses sept membres, quatre sont des « rebelles », ce qui met De Groot et ses deux partisans en minorité. Il n'est pas douteux que les « dissidents » continueront à siéger à la Chambre jusqu'aux prochaines élections législatives qui doivent avoir lieu dans deux ans. On ignore jusqu'à présent s'ils présenteront des listes dissidentes ou s'ils se rallieront au « Parti socialiste pacifiste », mouvement né d'une scission dans le Parti du travail et qui a remporté deux sièges lors des récentes élections provinciales. D'autre part, l'organisation syndicale communiste s'est également divisée en deux fractions. L'une continue à être dirigée par les « rebelles » Brandsen et Reuter, l'autre est animée par des hommes de paille de Paul De Groot. Ces derniers ont été chassés du siège d'Amsterdam par l'ancienne direction, ce qui ne les a pas empêchés de faire encaisser les cotisations par leurs militants. Il en est résulté une instance en référé devant le tribunal de la ville qui a donné raison aux « dissidents ».

en main l'éducation dès le jardin d'enfants, ce qui distend encore plus les liens qui peuvent subsister entre parents et enfants.

Les jeunes apprennent donc très vite que, dans la société communiste, le salut vient de l'Etat, et l'on peut considérer que les enfants sont acquis au régime. Tout change cependant avec la puberté. C'est la période où l'on s'oppose au monde extérieur. A l'Ouest, l'opposition porte essentiellement sur la famille, alors qu'à l'Est on ne peut s'opposer qu'à l'Etat. L'esprit critique qui naît de cette période augmente et s'affine avec les expériences qui surviennent ensuite. Il en résulte que 90 % des jeunes de 20 ans sont convaincus du fait que le communisme est un système contre nature, et que les 10 % qui restent ne sont acquis au régime que pour y faire carrière.

A son arrivée à l'Ouest, le jeune réfugié passe par trois étapes qui conditionnent sa réussite ou son échec.

Il est tout d'abord hébergé dans un camp, qui le déçoit fréquemment par la nature rudimentaire de ses installations. « A l'Est, dit l'un d'eux, on aurait utilisé un château. » Il faut comprendre, en effet, que, pour fuir, le jeune réfugié a pris des risques. Il attend qu'on lui témoigne de la considération et de la reconnaissance pour avoir choisi l'Occident (qu'il conçoit confusément comme une sorte de pays de cocagne). Son choix est pour lui un acte essentiellement politique.

En période de haute conjoncture, il lui est relativement facile de trouver du travail, mais celui-ci correspond rarement à ce qu'il attendait. Moralement, il est seul et il en souffre. Il ne sait que faire de sa liberté. Il est incapable de se faire des amis, car il a pris l'habitude de considérer que l'amitié compromet la sécurité. Il se méfie des associations, qui ne sont à l'Est que des instruments du régime. Enfin, on ne lui a pas appris à penser « activement », il ne sait que réagir : il n'a pas d'initiative. De tout cela, il rend la société occidentale responsable.

Quelques mois plus tard, le jeune réfugié fait le point. Il sait déjà s'il a réussi, s'il s'est simplement adapté ou s'il a échoué. Dans le dernier cas, il retourne à l'Est, déçu par l'Occident.

La République Fédérale Allemande accorde une aide matérielle importante aux jeunes réfugiés. Elle a créé une organisation d'accueil qui fonctionne bien. Cependant, les jeunes qui fuient l'Est ne recherchent pas toujours un niveau de vie plus élevé ou de plus grandes satisfactions matérielles. Leur choix de l'Occident se place essentiellement sur le plan politique. C'est sur ce plan que le jeune exilé confronte les valeurs occidentales à son expérience du totalitarisme. C'est un affamé spirituel qui recherche la vérité.

L'aide matérielle lui est nécessaire, mais elle doit être complétée par une aide morale et humaine. C'est la tâche qu'a entreprise M. Van Broekhuizen. Elle demande d'y consacrer beaucoup de soi-même, mais elle est payante : M. Van Broekhuizen n'a jamais enregistré de cas de retour à l'Est parmi les centaines de jeunes dont il s'est occupé (1).

(1) Notre bulletin a publié dans son numéro 130, 1^{er}-15 mai 1955, une étude de M. Van Broekhuizen sur le sujet qu'il a repris dans son livre; elle était intitulée « La situation spirituelle du jeune réfugié de la zone soviétique ».

Le 40^e anniversaire de l'indépendance géorgienne

Le 26 de ce mois, les socialistes géorgiens en exil célébreront tristement le quarantième anniversaire de la proclamation d'indépendance qui promettait à la Géorgie un avenir de progrès dans la liberté et la justice sociale. Leur pays, qui se faisait déjà représenter par des députés social-démocrates à la Douma d'Empire sous le tsarisme, s'était prononcé pour la social-démocratie à une immense majorité, après la révolution, au cours d'élections vraiment libres. Le gouvernement soviétique reconnut l'indépendance de la Géorgie et s'engagea à la respecter, quitte à violer sa parole et à faire envahir le pays par l'armée rouge qui imposa de vive force le régime communiste. L'article ci-après, dont l'auteur est un des principaux interprètes de la social-démocratie géorgienne, exprime le sentiment des Géorgiens expatriés malgré eux, à l'occasion de cet anniversaire.

« **L**a liberté a besoin que l'on s'occupe d'elle » (Stendhal). Il est des dates qui ne cessent de le rappeler à tous les hommes soucieux de liberté : les hommes libres pour la préserver, les asservis pour la recouvrer, les tyrans pour l'étouffer. Tel est, pour les Géorgiens, pour le peuple géorgien, l'anniversaire du 26 mai 1918; il devrait avoir le même sens pour les hommes libres du monde entier : leur répéter inlassablement que la liberté est en danger et qu'elle a besoin, plus que jamais, que le monde libre s'occupe d'elle. 26 mai 1918 : il y a quarante ans, le peuple géorgien secouait ses liens et retrouvait sa liberté, la nation géorgienne son indépendance et l'homme sa dignité.

Les terres de la liberté sont moins celles où elle règne paisiblement que celles où elle est sans cesse menacée, mais jamais abattue, celles où des générations et des générations d'hommes meurent en son nom. Ainsi, la Géorgie lutte sans merci, sans relâche contre ceux qui tentent de l'asservir... Et ils furent nombreux.

Le peuple géorgien est certainement l'un des plus anciens d'Europe. Lorsque les Géorgiens vinrent au Caucase, il y a plus de vingt-cinq siècles, ils formaient déjà ce que nous appellerions une nation : ils parlaient la même langue, adoraient les mêmes dieux et pensaient selon des démarques identiques; ils avaient la même structure politique, la démocratie guerrière, et surtout ils combattaient les mêmes ennemis. Mais le peuple géorgien fut définitivement et totalement voué à la liberté lorsque le christianisme devint sa religion officielle, au IV^e siècle.

Dès lors, la Géorgie entre dans un combat acharné pour la défense de sa liberté, combat qui n'a pas cessé, même en 1958. Pendant quinze siècles, elle fut en guerre contre des envahisseurs qui menaçaient trois biens qu'elle n'accepta jamais de leur donner : la liberté de la pensée et de la foi, l'indépendance nationale, le respect de la personne humaine. Car pendant quinze siècles, ses envahisseurs, quels qu'ils fussent, poursuivaient le même but avec les mêmes méthodes :

occuper le sol géorgien et en faire une province. Faire disparaître la foi chrétienne et imposer une religion étrangère aux Géorgiens. Enfin arracher à la Géorgie ses forces vives, emmener en esclavage des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, étouffer la notion d'individu. Ces trois entreprises, le peuple géorgien ne les toléra jamais, quels que fussent les envahisseurs.

Jusqu'au XII^e siècle, ses ennemis les plus acharnés furent les Perses, qui conquièrent la Géorgie orientale et tentèrent d'imposer le mazdéisme, et les Arabes, avec la religion musulmane. Les uns et les autres détruisirent, massacrèrent et déportèrent inlassablement. Mais tout aussi inlassablement, le peuple géorgien résista et il ne fut jamais totalement asservi. Au contraire, ce combat farouche mené pendant des siècles fit plus que raffermir l'unité nationale : il conféra à l'indépendance nationale et à la liberté humaine une valeur plus que précieuse, il en fit une passion dont ne cessera plus jamais de brûler le peuple géorgien.

Enfin, après l'impulsion donnée par le roi David le Restaurateur, le XII^e siècle vit se réaliser toutes ses aspirations : sous le règne de la reine Tamar, la Géorgie est une grande puissance; ses frontières s'étendent de la mer Noire à la mer Caspienne, et du Caucase à Trébizonde; sa population s'élève à 8 millions d'habitants, son armée est puissante; la culture s'épanouit, la prospérité s'installe, c'est ce que les Géorgiens appellent l'âge d'or.

Mais tout cela est détruit quand les Mongols déferlent sur tout le Caucase et réduisent en cendres des siècles de culture. Et pendant six siècles, la Géorgie lutte à nouveau, dans le sang et la torture, contre les Perses, contre les Turcs. Elle défend sa foi, sa liberté, son sol. Parfois, elle est sur le point de triompher, mais la masse et la cruauté de ses envahisseurs l'en empêchent. Néanmoins, le peuple géorgien n'a encore jamais été complètement asservi.

✱

Ces siècles de lutte ont mis en évidence une sorte de loi d'attraction : la terre de la liberté agit comme un aimant sur les peuples qui sont eux-mêmes soumis à un despotisme. La Géorgie libre attire les violences des shah, des khan mongols, des sultans. Un despote ne peut vivre tranquille à côté d'un peuple libre, dont la liberté lui est une perpétuelle injure. Il en sera ainsi avec la Russie.

Pendant des siècles, la Géorgie fut l'avant-poste de la chrétienté aux confins de l'Europe et de l'Asie. Épuisée, elle se tourna vers un grand peuple orthodoxe : la Russie. Le roi Héréklé et Catherine II signèrent un traité d'alliance et de protection. Mais l'impérialisme du régime tsariste poussa la Russie à violer ses engagements; au début du XIX^e siècle, l'armée russe envahit la Géorgie et l'occupa bientôt entièrement. La Géorgie devint une province russe, la russification lui fut appliquée sans merci. L'Église géorgienne elle-même fut décapitée et soumise à l'Église russe.

Mais le réflexe de liberté et d'indépendance

du peuple géorgien ne cesse de s'exprimer, sous une forme ou une autre. D'abord par de nombreuses insurrections, réprimées dans le sang par l'armée russe, mais inlassablement recommencées. Dans les années 60 et au-delà, la conscience nationale trouve une expression voilée dans la littérature et le journalisme. Les penseurs et les poètes géorgiens incarnent l'espoir indéfectible du peuple en sa liberté; une liberté totale, qui délivre le sol national, mais aussi l'homme. Une lutte sourde mais passionnée dure jusqu'en 1918 : le 26 mai, il y a quarante ans, la Géorgie reprend son indépendance et élit une Assemblée Constituante.

**

Le peuple géorgien entreprend alors de restaurer sa liberté, de donner forme à son indépendance, de refaire la nation. Porté au pouvoir par un immense déferlement populaire, le gouvernement socialiste de Noé Jordania édifie une démocratie politique et sociale qui, au témoignage de hautes personnalités étrangères hautement qualifiées, reste un modèle pour le monde libre. La réforme agraire, par exemple, fut une éclatante réussite. La répartition des terres faite par le gouvernement national fut tellement adoptée par la population que le régime soviétique fut contraint de la conserver plusieurs années.

La dictature du Kremlin ne pouvait tolérer cet oasis de liberté qui était comme un affront pour son régime tyrannique. Et la Russie soviétique perpétra à son tour la forfaiture des autocrates tsaristes. Au moment même où le gouvernement de la R.S.F.S.R. signait un traité de paix avec la Géorgie et reconnaissait son indépendance, il préparait secrètement son invasion.

En 1921, l'armée rouge, sans déclaration de guerre, attaquait le peuple géorgien sur quatre fronts à la fois. Pendant des semaines, les détachements géorgiens combattent avec acharnement le gigantesque envahisseur. Mais l'héroïque petit peuple est écrasé par la masse de bourreaux. Cette trahison doit rester présente à la mémoire de tous les peuples libres : depuis lors, durant quarante années, l'U.R.S.S. a signé et violé d'innombrables traités. La signature et la violation du traité avec la Géorgie est la première forfaiture de cette longue liste et en constitue le modèle, valable pour Staline comme pour Hitler.

Pourtant, la nation géorgienne n'est pas morte. Le monde libre s'indigne et rend honneur au peuple assassiné. Déjà, simplement par sa conduite, le peuple géorgien a une place héroïque parmi les martyrs de la liberté. Mais l'indignation a encore une autre source : le déni de justice dont se rend coupable la R.S.F.S.R., la conquête d'une nation libre reconnue dans le monde entier. Le caractère d'invasion militaire dans un but colonialiste, Radek lui-même le proclamait cyniquement en 1922 : « Nous avons procédé à l'occupation militaire de la Géorgie... La Russie a, elle aussi, besoin du pétrole, au même titre que la petite Géorgie. » Pourtant, la Géorgie avait été reconnue par le Conseil Suprême de l'Entente : la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, le Japon, en janvier 1921; ainsi que par de nombreuses autres puissances : Allemagne, Turquie, Pologne, etc. Ses légations étaient accréditées à Paris, Londres, Rome, Berlin, Moscou, etc. C'est donc une nation souveraine que venait d'anéantir la dictature bolchevique, malgré les protestations des peuples libres. Force resta au brutal fait accompli. Les communistes installèrent leur appareil de mort et d'aliénation humaine en Géorgie.

Mais la véritable tentative de destruction de la nation géorgienne ne faisait que commencer avec la victoire militaire des Rouges. Et c'est cela la vraie guerre des tyrans contre un peuple captif : tantôt cyniquement, tantôt insidieusement, ils détruisent tout ce qui donne à un peuple ses raisons de vivre. Leur première victime, c'est l'indépendance nationale. Dans ce domaine, l'action du Kremlin est totalement hypocrite : en théorie, la Géorgie forme la « République fédérée de Géorgie »; en fait, elle est aussi dépendante que sous le despotisme des tsars. Parfois, la tactique du Kremlin trouve un moyen encore plus perfide pour mieux se saisir de la conscience nationale : il favorise les cultures allogènes, tentant ainsi d'abuser le peuple sur son indépendance apparente.

Cette notion d'indépendance est totalement inconciliable avec le système communiste : elle doit donc disparaître, non seulement comme fait, mais aussi comme aspiration, et c'est en quoi l'action négative de la dictature soviétique est inacceptable pour un esprit libre : l'U.R.S.S. ne se contente pas de conquérir par la force et d'annexer les pays libres à sa portée, il faut qu'elle arrache de l'âme de ses victimes l'idée même de la liberté nationale. Et pour cela, tous les moyens lui sont bons, la violence physique aussi bien que l'oppression intellectuelle. Evidemment, dans sa sinistre logique, le Kremlin y joint la destruction de toute liberté politique. C'est ainsi qu'il procéda en Géorgie comme ailleurs.

La liberté politique, morale et intellectuelle fut traquée sous toutes ses formes, et l'est encore. L'élite de l'intelligentsia géorgienne fut décimée, fusillée, déportée. Un régime policier prit place, et dès lors tous les hommes, toutes les femmes et jusqu'aux enfants vécut dans la terreur et l'incertitude. La Géorgie est frappée dans sa chair : des milliers d'habitants sont déportés collectivement sous des latitudes lointaines. Dans le Caucase, des peuples entiers, les Tchétchènes par exemple, sont rayés de la carte. Des tribus entières disparaissent dans l'abîme du génocide. Ce qui est terrible, et qui devrait faire réfléchir les peuples libres, c'est que ces monstruosités ne sont pas accidentelles. Elles ne sont pas des solutions particulières apportées à des problèmes localisés. Au contraire, elles constituent la méthode fondamentale du colonialisme soviétique.

**

La méthode appliquée à la Géorgie l'a été ailleurs aussi, et elle le sera encore si l'on n'y prend garde. L'idéologie qui sous-tend tous ces forfaits est facile à exprimer d'une image : l'U.R.S.S. conçoit le monde comme un camp de concentration gigantesque, les pays et les nations ne sont que les sections de ce camp. Les « idéologies » du Kremlin voient le problème ainsi : une partie de ces sections est organisée, c'est la partie du monde dominée par l'U.R.S.S. L'ensemble des pays libres, c'est la deuxième partie des sections du camp, qu'il reste à organiser. C'est à quoi s'emploie le Kremlin. Cette mentalité de geôlier commande tout chez les dirigeants soviétiques, ils pensent en directeurs de prison et non autrement.

C'est pourquoi ils se permettent des déplacements et des mélanges de peuples contre nature : pour eux, cela consiste simplement à faire passer les détenus d'un baraquement à un autre. C'est pourquoi ils procèdent à ces monstrueux exodes sans hésitation et sans scrupules. Ce sont des geôliers et ils méprisent la personne humaine. Car les hommes libres se demandent : mais pourquoi ? Pourquoi les Ukrainiens et les Russes en

Sibérie et au Caucase ? Le génocide n'est pas un fait isolé, il se rattache à un dessein bien plus vaste, un projet de dieu fou, qui fait frissonner l'homme normal lorsqu'il y songe profondément. Tous les crimes commis contre l'humanité par le Kremlin : les génocides, les destructions des nations libres, la mise à mort de la liberté politique, le mépris et l'écrasement de la dignité humaine, tout cela s'intègre à un crime plus grand encore. C'est une tentative pour faire disparaître l'homme tel que nous le connaissons, l'homme qui mérite son nom d'homme.

En retirant à l'homme son appartenance nationale, sa famille et sa liberté, le sol où il vit et le droit de choisir, en dénationalisant les peuples et en dépersonnalisant les individus, les démiurges soviétiques cherchent à créer un être artificiel, un homme inhumain. Alors l'univers serait habité par un robot soviétique de série, plus mécanique encore qu'une machine, car on peut refaire une machine, un homme, non. Le crime contre l'humanité, le voilà. L'ennemi juré du Kremlin ce n'est pas un pays, un régime, une classe : c'est l'homme et sa dignité. Le but des maniaques de la géole, c'est de tuer l'esprit avec la chair et de ravalier l'être humain plus bas que la machine, plus bas que l'animal. Car l'animal a au moins la liberté de ses appétits, les robots soviétiques même pas.

Cette conception régressive de l'homme nous menace tous. Et l'exemple, la leçon de la Géorgie martyre doit rester comme une obsession pour le monde libre. L'U.R.S.S. prétend apporter la paix aux peuples qu'elle asservit. En un sens, c'est vrai ; mais ce n'est même pas de la « pax romana » qu'il s'agit ; c'est plutôt le genre de paix qu'Assurbanipal apportait, il y a plusieurs millénaires, aux peuples qu'il empalait ou enchaînait. C'est la paix des charniers et des barbelés. Mais il ne faut pas oublier que cette paix babylonienne règne sur tout l'empire colonial soviétique, de l'Oder à la Corée. C'est cela que le martyre de la nation géorgienne ne cesse de clamer.

Mais le supplice du peuple géorgien n'est pas seulement une source d'indignation pour les hommes libres. La Géorgie est aussi un exemple pour le monde entier. Car cette entreprise délirante de l'U.R.S.S. a jusqu'ici échoué : elle meurtrit la chair du peuple géorgien, elle n'a pu asservir son esprit. Elle a enchaîné la nation géorgienne, mais non la passion nationale du peuple géorgien. Et c'est parce que l'U.R.S.S. a échoué que le sang a coulé sur son territoire, et qu'il coule à Tiflis et à Budapest. Car le peuple géorgien, une fois de plus, a repris sa lutte séculaire pour la liberté et l'indépendance.

Dès 1921, les Svanes montagnards se révoltaient contre l'envahisseur ; en 1922, ce furent les Khevsoures ; et en 1924 tout le peuple géorgien se dressait les armes à la main : le sang coula, la Tchéka fit son œuvre et se surpassa. En 1936 et 1937, le sang du peuple martyr coula encore, les fusils de la dictature fumaient, fument toujours. Le peuple géorgien combat sans cesse, à chaque instant et partout. En 1956, six mois avant la vaillante Hongrie, le peuple de la capitale géorgienne tente de secouer le joug, et la hache du bourreau se relève et s'abat, une fois de plus.

Pendant deux millénaires, la nation géorgienne a été un bastion de la liberté humaine symbolisée par le christianisme face aux idéologies totalitaires d'Asie et d'Orient. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la même situation, elle continue à défendre la dignité de l'homme contre l'in vraisemblable dictature babylonienne de l'empire colonial soviétique. A la pointe du combat pour la chrétienté, aujourd'hui à la tête du combat

pour la démocratie, le peuple géorgien est fidèle à sa vocation : la défense de la liberté et de la dignité humaines.

C'est pourquoi le 26 mai nous rappelle que l'antihumain est lâché sur le monde ; il rappelle que la tentative de dénationalisation et de dépersonnalisation qui frappe la Géorgie est maintenant aux portes de l'Occident. Tant qu'existera un régime qui s'est donné pour but la destruction de la dignité humaine, la liberté ne sera qu'un mot. Et la nation géorgienne martyre est l'un des symboles de l'indépendance nationale et du respect de la personne humaine. Mais le peuple géorgien sait qu'il ne reste pas seul dans le combat de la liberté. Pendant des siècles, la Géorgie a lutté, isolée au bout de l'Europe, contre le despotisme. Mais aujourd'hui, contre le danger totalitaire qui menace tout le monde libre, la Géorgie n'est plus solitaire. D'abord, son combat est aussi celui de toutes les nations asservies de l'empire soviétique : de la Pologne à la Mongolie, en passant par l'Ukraine et les peuples du Caucase, de l'Asie centrale, etc. Tous ces peuples combattent pour leur liberté, la liberté de tous et de chacun.

Nous espérons que ce combat sera aussi celui du peuple russe. La Russie est elle-même politiquement et socialement opprimée, moralement étouffée. Le peuple russe supporte, lui aussi, les lourdes conséquences du colonialisme soviétique. C'est pourquoi nous exprimons le vœu qu'au moment décisif, il secouera lui aussi son joug et, bien loin de soutenir la politique et le régime tyranniques de ses oppresseurs, choisira une voie compatible avec sa dignité nationale, réalisant la devise : combattre « pour notre liberté et votre liberté ». Ainsi s'intégrera-t-il, aux côtés des nations captives du Kremlin, aux forces qui forment le front mondial de la liberté.

Ce combat est celui du monde libre tout entier. A une époque où l'on parle tant du colonialisme, les grandes nations d'Occident n'oublieront pas que le plus perfide et le plus total des colonialismes menace, aux portes de l'Europe. C'est tout cela que nous rappelle le 26 mai géorgien.

G. N.

GRÈCE et TURQUIE.

Radio clandestine

Les dirigeants soviétiques prodiguent à la Grèce et à la Turquie des offres sur la coopération, la défense de la paix et leur indépendance nationale. Mais cela ne les empêche pas de faire installer deux postes de radio clandestine à destination de ces deux pays. Celui qui est destiné à la Grèce — la « *Voix de la vérité* » — fonctionnerait en Tchécoslovaquie, et le poste à destination turque — la « *Voix de l'opposition* » — serait établi en Bulgarie. Si les gouvernements d'Athènes et d'Ankara protestent, on pourra toujours, à Moscou, les prier de s'adresser à Sofia et à Prague.

Un poste diffuse vers la Grèce les résolutions du P.C. (Les dernières en date dénonçaient l'installation de rampes de lancement et réclamaient le Front populaire.) Les émissions se font plus nombreuses et leur ton s'élève à l'approche des élections législatives helléniques ; le P.C. grec mène la bataille à la fois contre le gouvernement dirigé par l'Union radicale nationale et contre l'opposition groupée dans le Parti libéral. Le programme minimum du P.C. de Grèce est identique aux offres faites par tous les P.C. d'Europe occidentale à la gauche, en vue de la formation d'un Front populaire.

Encore le pain soviétique

Il ne sera pas superflu de revenir sur la question du pain soviétique, plusieurs fois traitée ici-même. On a fait suffisamment justice d'une prometteuse histoire à dormir debout, celle du pain bientôt gratuit, colportée en Occident par divers auxiliaires du stalinisme déguisés en économistes. Il s'agit à présent de serrer de plus près les données disponibles quant aux derniers résultats de la collectivisation agricole. Une étude sérieuse de V. Ianovski sur le bilan économique de 1957, d'après le rapport officiel publié dans la presse soviétique du 27 janvier, mérite d'être mise à contribution, à cet effet (elle a paru dans le *Courrier socialiste* d'avril).

A propos des prix du pain, le blanc et le noir, fixés en janvier, on a constaté (*Est & Ouest* n° 189) que « le pain blanc soviétique reste sensiblement plus cher que le nôtre », mais en oubliant de préciser que la livre russe (*fount*) n'est pas un demi-kilogramme, elle est toujours de 409 grammes malgré l'adoption du système métrique, de même que la récolte est toujours évaluée en *pouds* de 16 kilos qu'il faut convertir en quintaux et en tonnes. Nous étions donc au-dessous ou en deçà de la vérité : le pain soviétique est *beaucoup* plus cher que le pain français.

Quant au montant global de la récolte en 1957, nous avons fait plutôt la part trop belle à Khrouchtchev en admettant, d'après son discours du 24 décembre à Kiev, un chiffre de 103 millions de tonnes. V. Ianovski, faisant état d'une communication de la Direction centrale des Statistiques selon laquelle « la récolte engrangée de grains a augmenté de 26 % par rapport à l'année 1953 », calcule que la récolte globale a dû être de 100,3 millions de tonnes seulement en 1957 (en utilisant les tables du recueil officiel de statistiques : *L'Economie Nationale de l'U.R.S.S.*). Un article de Tchekmenev dans *Planovoïé Khoziaïstvo*, n° 2, de 1956, permet un autre calcul qui donne 99,9 millions de tonnes, faible différence due sans doute au fait d'arrondir les chiffres partiels. Si l'on se fonde sur les supputations de N. Iasny portant sur 1956, la récolte de 1957 n'atteindrait que 93 millions de tonnes : or, Varga, qui a minutieusement cherché querelle à Iasny et critiqué ses comptes, n'a pas contesté le chiffre ayant trait à 1956.

Il est donc hors de question de réaliser l'ambitieux programme qui prévoit une récolte de 180 millions de tonnes en 1960. La mise en culture de 36 millions d'hectares supplémentaires à grands frais (ex-terres vierges ou en friche) ne résout pas le problème, qui est en réalité celui du rendement. Khrouchtchev a déclaré au XX^e Congrès du Parti que deux bonnes récoltes sur cinq dans les régions nouvellement défrichées suffiraient à fournir des grains en abondance et à bon marché. Il s'est tu sur le prix de revient et rien ne prouve encore qu'on puisse escompter deux bonnes années sur cinq.

La prévision de Khrouchtchev est d'un optimisme de commande, outre qu'elle passe sous silence deux faits essentiels sur lesquels des compétences comme N. Iasny et D. Johnson ont appelé l'attention : l'épuisement rapide de ces terres nouvelles et leur érosion éolienne. On ne saurait tirer de conclusions définitives après quatre ans de l'expérience en cours, mais les résultats atteints en 1954 et 1956, années de précipitations atmosphériques favorables, ne laissent pas anticiper sur les récoltes futures.

V. Ianovski présente un point de comparaison

du plus haut intérêt : la récolte de 1957 étant de 100,3 millions de tonnes, cela donne 4,9 quintaux par tête d'habitant; en 1913, sous le tsarisme, la récolte donnait 5,8 quintaux par tête. Telle est la conséquence de la collectivisation d'une agriculture vantée comme « la plus mécanisée du monde ». Le rendement à l'hectare, qui était d'environ 8,5 quintaux dans la vieille Russie, est resté à peu près le même pour une population considérablement accrue et avec un outillage moderne d'un million et demi de tracteurs, outre les centaines de milliers de machines qui sont l'orgueil du régime.

Dans la voie où Staline a engagé l'agriculture soviétique et qu'avaient suivie ses disciples jusqu'à l'année dernière, il n'y a aucune raison pour que l'état des choses s'améliore. Au contraire, le labour des terres ci-devant vierges favorise l'érosion éolienne dans les années de sécheresse, tandis que s'épuisent de vastes étendues qu'il ne saurait être question d'améliorer avec des engrais chimiques (l'industrie soviétique ne les produit pas, et d'ailleurs les prix de revient deviendraient fantastiques). Pendant ce temps, la population augmente de quelque trois millions d'âmes par an. Et il faut encore livrer du blé aux pays satellites dont l'agriculture a souffert aussi de la collectivisation. On comprend qu'une telle situation, camouflée dans la presse communiste et progressiste, ignorée de la grande presse occidentale, ait acculé le pouvoir soviétique à des mesures énergiques : après les augmentations des prix payés par l'Etat aux kolkhozes pour leurs prestations, les diminutions d'impôts et la suppression des livraisons en nature au titre des parcelles privées, il a fallu réformer les M.T.S.

Une réforme aussi radicale, quasi révolutionnaire, contraire à toutes les affirmations doctrinales, n'a pu être décidée que sous la pression d'une nécessité absolue exprimée par des avis unanimes ou presque. Il est absurde de l'attribuer, comme font tant de pseudo-soviétologues occidentaux, à une initiative personnelle de Khrouchtchev : cette manie anthropomorphiste ne fait qu'égarer le public en matière d'affaires soviétiques et aussi, malheureusement, les politiciens qui se fient à la presse. Il est évident que Khrouchtchev s'érige en porte-parole des cadres du Parti et de l'administration étatique, lesquels ont à rendre compte de la stagnation agricole et ont dû l'expliquer par le divorce entre kolkhozes et M.T.S., par la mauvaise utilisation du matériel résultant de ce divorce et par la pléthore bureaucratique-papierassière qui freine le travail et abaisse le rendement. Tous les secrétaires régionaux du Parti, les présidents des principaux kolkhozes, les hauts fonctionnaires de l'appareil soviétique envoient à Moscou des rapports qui expliquent les déboires et suggèrent des remèdes. De cette consultation plus sincère de nos jours que sous Staline s'est dégagée la conviction commune, au moins d'une grande majorité, qu'il fallait en finir avec les M.T.S. pour accomplir un progrès ultérieur dans la production, et avant tout dans celle des céréales. Khrouchtchev interprète cette conviction, comme auparavant il a traduit l'opinion de l'appareil en faveur de la décentralisation économique, comme précédemment dans le sens d'une normalisation du régime. De ce rôle, il tire sa force et sa position politiques au « sommet » de l'appareil soviéto-communiste.

B. SOUVARINE.

Statistiques soviétiques : retour à Staline

L'UN des effets les plus indiscutables de la « déstalinisation » fut une levée au moins partielle du *black out* dont les dirigeants soviétiques avaient recouvert depuis deux décennies, et surtout depuis la fin de la guerre, les données économiques et démographiques les plus élémentaires, accessibles à tout le monde dans toutes les nations à l'exception des pays arriérés, encore mal outillés en ce domaine.

On aurait certes tort de dire que l'U.R.S.S. est mieux outillée en matière de statistiques que le monde occidental, bien que le personnel chargé de ce travail soit infiniment plus nombreux en Russie que dans les pays libres. Les données soviétiques (nous parlons même de celles dont le cercle restreint des dirigeants dispose à discrétion) sont plus sujettes à caution que celles du monde occidental parce qu'aux inévitables sources d'erreurs inhérentes à toute statistique (1), il s'ajoute, en U.R.S.S., l'insincérité des déclarations de maints chefs d'entreprises quant à la production, aux stocks, à l'usure du matériel, etc., insincérité due à l'obligation absolue de réaliser les programmes de production, de productivité, de prix de revient, de bénéfices, etc., que cette obligation leur soit imposée par la menace physique comme sous Staline ou par la simple peur d'une rétrogradation. Et nous ne parlons même pas du secteur kolkhozien qui travaille — les responsables du régime le disent eux-mêmes — depuis trente ans en pleine anarchie, sans s'être jamais préoccupé de son prix de revient ni de sa rentabilité.

Si les planificateurs de l'économie « la mieux planifiée du monde » sont eux-mêmes forcés de prendre leurs décisions sur la base de statistiques incertaines et frelatées, l'Occident aurait évidemment tort de se plaindre de ne pas recevoir de Moscou des données plus sûres que celles dont disposent les premiers intéressés. Mais il a raison de se montrer déçu lorsque les hommes du Kremlin lui cachent une partie assez considérable de leurs statistiques, si relatives qu'elles soient. Quelques mois après la mort de Staline, un revirement sembla s'esquisser, les successeurs fournissant enfin de nombreux chiffres absolus à la place des pourcentages à bases changeantes et à mode de calcul secret. On eut enfin des indications plus précises sur les effectifs du cheptel et sur le niveau de la consommation. On apprit, un peu plus tard, des données plus consistantes sur la production agricole, et voici deux ans sur le chiffre de la population. Les derniers rapports annuels et semestriels foisonnent de chiffres absolus.

Depuis quelque temps, cependant, on constate que la tendance au camouflage s'accroît à nouveau. C'est le cas notamment du rapport annuel sur les résultats de 1957 (2), en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage. Et plus récemment encore, le rapport sur les résultats du premier trimestre 1958 confirme ce retour aux pratiques staliniennes (3).

Le camouflage des données agricoles

La récolte de 1957 fut mauvaise. Les officiels eux-mêmes en conviennent : le seul fait d'avoir comparé 1957 à 1921, année caractérisée par une sécheresse exceptionnelle, montre qu'il leur était impossible de cacher la calamité. Mais pourquoi, alors, veulent-ils à tout prix dissimuler le chiffre exact de la récolte ?

Le communiqué de l'Office central de la Statistique du 27 janvier dernier dit à ce sujet :

« En 1957, malgré les conditions météorologiques défavorables dans nombre de régions du pays, la récolte céréalière globale (emmagasinée) s'est accrue de 26 % par rapport à 1953; la récolte du froment a augmenté de 40 % et celle du maïs (grain) a presque doublé... [Ici s'intercale un alinéa sur la betterave, le lin, le coton, les pommes de terre et les légumes.]... Du fait de la sécheresse dans nombre de régions et notamment dans celles de la Volga, de l'Oural et dans quelques districts du Kazakhstan, la récolte globale (emmagasinée) de céréales dans l'ensemble du pays est inférieure à celle de 1956, qui fut l'année de la plus forte récolte et des plus gros stockages. Néanmoins... l'Etat dispose des quantités indispensables de graines. »

Ces indications ne se distinguent pas, surtout si l'on considère qu'elles émanent de l'Office central de la Statistique, par une précision excessive. Le rapport sur les résultats de 1956 indiquait l'étendue des surfaces ensemencées; celui dont nous parlons n'en souffle mot. Au lieu de dire carrément combien de millions de tonnes ont été récoltées, le Kremlin se borne à communiquer que la récolte de 1957 est « inférieure » à celle de 1956 et qu'elle dépasse de 26 % celle de 1953. De tels enfantillages sont indignes de statisticiens réputés sérieux.

Si l'on veut se faire une idée de l'ampleur de la récolte céréalière, il faut consulter le recueil de statistiques publié en 1956, lequel fournit (p. 101) les indices des dernières années (mais pas de chiffres absolus!), dont Khrouchtchev avait d'ailleurs donné connaissance dans son discours au XX^e Congrès du Parti (4). D'autre part, le bilan de 1956 nous apprend que la récolte céréalière de 1956 avait été d'environ 20 % supérieure à celle de 1955. On peut, dès lors, établir la série que voici (1950 : 100) :

Récolte céréalière

1951	97
1952	113
1953	101
1954	105
1955	129
1956	155
1957	127

En chiffres absolus, les estimations pour 1956 oscillent entre 115 et 123 millions de tonnes. Ce qui veut dire que la récolte de 1957 se situe entre 94 et 100 millions de tonnes. Le plan quinquennal mis en œuvre en 1956 et abandonné en septembre 1957 voulait arriver en 1960 à une récolte de 180 millions de tonnes...

Pourquoi ce jeu de cache-cache? Pourquoi continue-t-on à dissimuler des chiffres que

(1) Le coefficient d'erreur est évidemment nul, ou presque, en ce qui concerne les rentrées et les dépenses publiques, et il atteint son maximum dans l'évaluation du revenu national dans la mesure où celle-ci est fondée sur les déclarations fiscales des particuliers.

(2) Publié le 27 janvier 1958.

(3) Publié le 13 avril 1958.

(4) *Pravda*, 15 février 1956.

l'étranger peut calculer avec une suffisante approximation? Sans doute pour laisser aux observateurs étrangers la responsabilité des données absolues qui, officiellement proclamées, pourraient contrarier les efforts de l'agitprop. Peut-être aussi pour ne pas prêter directement le flanc à la comparaison compromettante avec les promesses faites depuis trente ans.

Cette comparaison, la voici :

Récolte promise et réalisée (millions de tonnes)

1956 (maximum exceptionnel)	115 à 123
1957	94 à 100
1932 (promesse du 1 ^{er} P.Q.)	105,8
1937 (promesse du 2 ^e P.Q.)	110,6
1942 (promesse du 3 ^e P.Q.)	130
1955 (promesse du 5 ^e P.Q.)	(a) 182
1960 (promesse du 6 ^e P.Q.)	180

(a) Récolte sur pied, équivalent d'une récolte réellement engrangée de 146 millions de tonnes.

Cette comparaison se passe de tout commentaire.

Que se passe-t-il dans l'élevage ?

Khrouchtchev a promis, voici un an, de dépasser dans le plus bref délai les Etats-Unis quant à la consommation par habitant du lait, du beurre et de la viande, ce qui présuppose un essor ultra-rapide de l'élevage, jusqu'ici le secteur le plus négligé et le plus stagnant de l'économie soviétique. On se souvient du rapport présenté par Khrouchtchev en septembre 1953, six mois après la mort de Staline, et dont les révélations surprisent même ceux qui savaient, dans l'ensemble, à quoi s'en tenir : au début de 1953, les effectifs du cheptel bovin étaient inférieurs à ceux de 1916... Il fallut sortir à tout prix, et de toute urgence, de cette impasse.

On releva les prix à la production, on réduisit les impôts frappant les kolkhoziens, on augmenta les dotations budgétaires à l'agriculture et à l'élevage, on promit de s'occuper davantage de la « base fourragère », talon d'Achille de l'élevage soviétique depuis la collectivisation forcée. Khrouchtchev fixa pour 1954 des objectifs dont la réalisation fut proclamée indispensable et qui ne furent pas atteints.

Les mesures prises s'avèrent cependant efficaces dans une certaine mesure. Quoique plus lente que prévue, l'augmentation du troupeau se poursuivait. Les données statistiques se firent plus précises et plus régulières, ce qui est toujours le cas quand les officiels n'ont que peu de tares à dissimuler.

Or, le communiqué du 27 janvier dernier reprend les procédés de dissimulation abandonnés depuis peu. Voici ce qu'on y lit :

« Les effectifs du cheptel productif dans toutes les catégories d'exploitation est en augmentation, au 1^{er} janvier 1958 par rapport au 1^{er} janvier 1954, de 10,9 millions de bovins, dont 6,2 millions de vaches, de 11 millions de porcs et de 20,3 millions d'ovins. Par rapport au 1^{er} janvier 1957, le troupeau de l'ensemble du pays a augmenté de 5,3 millions (4,7 millions dans les kolkhozes et sovkhoses) de bovins, dont 2,4 millions de vaches (1 million dans les kolkhozes et sovkhoses); de 3,5 millions de porcins (5,9 millions dans les kolkhozes et sovkhoses); de 12 millions d'ovins (9,4 millions dans les kolkhozes et sovkhoses). »

Ce passage est d'une éloquence exceptionnelle quant au retour aux procédés de camouflage chers à Staline. Il indique, en effet, de combien le cheptel s'est accru le 1^{er} janvier 1958 par rapport au 1^{er} janvier 1954 et au 1^{er} janvier 1957. Mais tout le monde — à l'exception des statisticiens les plus haut placés et des hommes du Kremlin — ignore les effectifs des deux dates de référence, de sorte que l'on a beau savoir de combien de millions de têtes le troupeau a augmenté... on se trouve dans l'impossibilité de calculer ses effectifs à la date du 1^{er} janvier dernier.

C'est à la suite du rapport de Khrouchtchev du 3 septembre 1953 qu'il fut décidé de recenser désormais le bétail à la date du 1^{er} octobre, et non plus à celle du 1^{er} janvier comme cela se faisait précédemment. C'est ainsi que nous connaissons les effectifs du troupeau, depuis 1953, à la date du 1^{er} octobre. Le 1^{er} janvier ne figure dans aucune statistique, ni pour 1954, ni pour 1955, ni pour 1956. Pour 1957, au contraire, c'est le 1^{er} octobre qui disparaît pour céder la place au 1^{er} janvier 1958. Ce qui veut dire que le commun des mortels, en Russie comme à l'étranger, ignore l'état du troupeau à la fin de 1957, qu'il s'agisse de l'automne (octobre 1957) ou de l'hiver (janvier 1958).

Dans son rapport du 3 septembre 1953, Khrouchtchev avait mentionné les raisons, à première vue assez valables, qui militaient en faveur de l'adoption du 1^{er} octobre à la place du 1^{er} janvier. Le recensement fixé au 1^{er} janvier obligeait les kolkhoziens à conserver des bêtes improductives, destinées à l'abattage, et qui n'étaient livrées à l'Etat qu'en janvier, mal nourries et ayant perdu beaucoup de poids. Les chiffres du 1^{er} janvier étaient donc artificiellement gonflés, et les consommateurs, en outre, n'y trouvaient pas leur compte.

Les arguments avancés par Khrouchtchev en septembre 1953 ne seraient-ils plus valables pour 1957? Ce brusque retour à la date de recensement abandonnée depuis cinq ans, et cela sans aucune explication des motifs, paraît assez suspect en soi. Il est plus suspect encore du fait que le communiqué de l'Office central de la statistique veut à tout prix dissimuler l'état du cheptel à la fin de 1957 et son évolution depuis le 1^{er} octobre 1956.

Il y a en tout cas un fait qui ressort de ces chiffres fragmentaires : l'accroissement du troupeau privé a été insignifiant entre le 1^{er} janvier 1957 et le 1^{er} janvier 1958. Le nombre de porcs en possession de particuliers (kolkhoziens, ouvriers, employés) a même diminué de 2,4 millions de têtes; celui des bovins moins les vaches, détenus par des particuliers, a diminué de 800.000 têtes. Ces constatations peuvent autoriser la question de savoir si ce nouveau *black out* n'est pas destiné à cacher une nouvelle offensive contre l'élevage privé.

Accélération du rythme industriel ?

Signalons enfin un dernier fait insolite : la publication des résultats industriels des deux premiers mois de 1958 (presse soviétique du 13 mars) et de ceux du premier trimestre (presse soviétique du 13 avril). Des rapports trimestriels sont extrêmement rares; le dernier remonte — si nos souvenirs sont exacts — à 1952. Comme Moscou ne fait jamais rien sans raison, cette publication inhabituelle a sans aucun doute un motif précis. Ce motif saute aux yeux si l'on examine les pourcentages d'accroissement en les comparant à ceux des périodes précédentes. Cette

comparaison se présente comme suit (nous nous bornons aux industries de base) :

	Accroissement (en p.c.)					
	1 ^{er} trim. 1958	Année 1957	1 ^{er} sem. 1957	Année 1956	1 ^{er} sem. 1956	Année 1955
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Fonte ...	6	4	3	7	9	11
Acier ...	7	5	4	7	8	9
Laminés .	7	6	6	7	7	10
Charbon .	9	8	8	10	10	13
Pétrole ..	18	17	17	18	19	19
Electricité	12	9	8	13	14	13

(a) Par rapport à la période correspondante de l'année précédente. — (b) Par rapport à l'année précédente.

Les pourcentages d'accroissement du premier trimestre 1958 marquent une amélioration modeste mais certaine par rapport à la progression réalisée en 1957, et surtout au premier semestre

1957. Ils n'atteignent cependant la progression de 1956 (sur 1955) que pour l'acier, les laminés et le pétrole, et ils restent inférieurs au rythme de 1955, dernière année du dernier P.Q. mené à son terme.

Il nous paraît hors de doute que l'insolite bilan trimestriel s'explique par le besoin du Kremlin de montrer au public, tant soviétique qu'étranger, que l'industrie soviétique est en train de surmonter son marasme des deux dernières années depuis la mise en train de la réforme régionaliste. Les nouvelles attaques lancées au même moment contre la fraction « anti-parti » excommuniée en juillet dernier indiquent en tout cas que Khrouchtchev avait besoin de preuves chiffrées pour défendre et justifier sa réforme.

Mais que valent ces preuves chiffrées? Il ressort du communiqué sur les résultats du deuxième semestre 1957 (5) que la production sidérurgique marquait le pas et que le ralentissement était sensible un peu partout. Grâce au bilan trimestriel qui vient d'être publié, nous pouvons à présent diviser le premier semestre 1957 en deux trimestres, ce qui permet des comparaisons plus détaillées. Que le lecteur veuille bien consulter les tableaux ci-dessous :

Production (millions de tonnes ou milliards de kWh)

	1956	1957			1958	
	2 ^e sem.	1 ^{er} trim.	2 ^e trim.	2 ^e sem.	1 ^{er} trim.	Année entière (prév.)
Fonte	18,2	9,0	9,2	18,8	9,5	39,1
Acier	24,6	12,4	12,6	26,0	13,3	53,6
Laminés	19,1	9,9	9,9	20,4	10,6	41,7
Charbon	220	112	114	237	122	489
Pétrole	44,1	22,3	23,9	52,1	26,3	112
Electricité	98,0	44,7	62,8	107,5	50,1	231

Accroissement (en chiffres absolus)

	1 ^{er} trim. 1957 (a)	2 ^e trim. 1957 (b)	1 ^{er} trim. 1958		Accroissement trimestriel moyen 1951/1955 (f)
	(c)	(d)			
Fonte	— 0,1	0,2	0,5	0,1	0,7
Acier	— 0,1	0,2	0,9	0,3	0,9
Laminés	0,3	0	0,7	0,2	0,7
Charbon	2	2	10	7	6,5
Pétrole	0,2	1,9	4,0	0,2	1,7
Electricité (e)	— 4,3	18,1	5,4	— 3,7	3,8

(a) Par rapport à la moitié de la production du 2^e semestre 1956. — (b) Par rapport au 1^{er} trimestre 1957. — (c) Par rapport au 1^{er} trimestre 1957. — (d) Par rapport à la moitié du 2^e semestre 1957. — (e) Chiffres sujets à vérification ultérieure en raison d'une modification au titre de la rubrique. — (f) Accroissement annuel divisé par 4.

L'accroissement au premier trimestre 1958 par rapport à la période correspondante de 1957 (colonne c du tableau ci-dessus) ne paraît important que parce que le premier trimestre 1957 marquait une stagnation, voire une régression par

rapport au deuxième semestre 1956. L'augmenta-
(Suite au verso, bas de page.)

(5) Presse soviétique du 20 juillet 1957. — Voir nos commentaires dans notre n° 182-183.

Khrouchtchev et les Juifs

Au cours de l'entretien qu'il a accordé voici quelques semaines à M. Serge Groussard, N. Khrouchtchev a exposé sur la question juive un certain nombre de considérations qui, d'un commun accord, ont été écartées du texte officiel de l'interview paru le même jour dans la *Pravda* et dans le *Figaro*, le 27 mars, mais que le dictateur soviétique avait laissé à son interlocuteur toute licence de reproduire sous sa seule responsabilité. M. Groussard les a publiées dans le *Figaro* du 9 avril. Elles ne manquent assurément pas d'intérêt, ne serait-ce que par l'audace dont elle témoigne dans les affirmations les plus contestables.

Selon N. Khrouchtchev, le gouvernement soviétique aurait été le premier au monde à apporter son appui aux Juifs, non plus en temps qu'individus, mais en tant que nation. Il faisait allusion ainsi à la tentative de constitution d'une province autonome juive en U.R.S.S., le Birobidjan, qui fut présentée, en effet dans une déclaration soviétique de 1936, comme la première tentative faite dans l'histoire pour réaliser l'ardent désir du peuple juif, « se créer une patrie, avoir un Etat national à soi ». En fait, l'U.R.S.S. avait été devancée dans son projet par les « puissances capitalistes », puisque la déclaration Balfour promettant la création d'un « foyer national juif » en Palestine aussitôt après la guerre est de 1917, et que c'est de ce foyer national, effectivement ouvert aux Juifs après 1920 qu'est né l'Etat d'Israël.

Khrouchtchev a décrit en termes lyriques la province qu'on baptisa du nom de deux affluents de l'Amour, le Biro et le Bidjan. Ce serait une espèce de paradis terrestre, comblé de tous les dons de la nature : des terres d'une incomparable fertilité, des rivières poissonneuses, des forêts pleines de gibier, un climat méridional, de l'humidité et de la chaleur.

Assurément, toute exagération de propagande mise à part, c'est une région fort propice à la colonisation que ce territoire des bords de l'Amour, et Kropotkine qui, dans sa jeunesse, participa à son exploration et à sa conquête, croyait à son développement futur. Malheureusement, elle est située à l'extrémité orientale de la Sibérie, au nord de la Mandchourie, loin de tout centre de civilisation, et nul en Russie n'avait souci d'aller s'établir dans ces terres à peu près inhabitées.

Les tsars, qui s'inquiétaient de voir cette zone frontière pratiquement vide, avaient entrepris de la coloniser : ils y envoyèrent des paysans ukrainiens. Mais en 1914, la mobilisation ruina les maigres résultats déjà obtenus. Le pouvoir soviétique reprit l'effort des tsars, sans grand succès : en 1928, il n'y avait que 34.000 habitants dans cette province qui a plus de 42.000 km² : moins d'un habitant par kilomètre carré (1).

C'est alors que, le 28 mars 1928, un décret réserva le Birobidjan à la colonisation juive. En 1934, le « rayon administratif » du Birobidjan fut décrété « région autonome juive » et élevé en 1936 au rang d'« Etat national juif ». Mais cet Etat n'eut jamais d'existence que sur le papier. On avait prévu qu'un million de Juifs viendrait dans cette nouvelle patrie. C'est à peine si deux ou trois dizaines de milliers y vinrent habiter, de force ou de bon gré ; et au moins la moitié de ceux qui vinrent, ou bien retournèrent en Russie, ou bien profitèrent de la proximité de la frontière pour quitter l'U.R.S.S.

N. Khrouchtchev devrait reconnaître que le monde libre a réussi au moins une chose dont le régime communiste s'est avéré incapable : la création d'un Etat national juif.

*

De cet échec, le grand maître du communisme international ne voit pas d'autres raisons que le caractère juif lui-même. Si c'est là une explication « matérialiste », elle ressortit assurément davantage au matérialisme raciste qu'au matérialisme économique. Les Juifs seraient mal faits pour vivre en collectivité, inaptes aux travaux agricoles ou à ceux de l'industrie moderne, bons seulement pour les métiers artisanaux et les professions intellectuelles. Et N. Khrouchtchev de s'avouer sceptique sur la durée des collectivités juives, ce qui, dans son esprit, visait assurément Israël d'où, à l'en croire, on recevait en U.R.S.S. des lettres en grand nombre, toutes pleines de plaintes et de lamentations sur les difficultés de la vie.

Comme le premier secrétaire du P.C. soviétique eût été plus convaincant s'il avait pu dire que

(1) Sur le Birobidjan, voir W. Kolarz : *La Russie et ses colonies*. Paris. Fasquelle. 1954, pp. 223-246.

SUITE DE LA PAGE 19

tion au premier trimestre 1958 est bien plus faible par rapport au deuxième semestre 1957 (colonne d). En confrontant les quantités dont la production s'est accrue pendant les trois premiers mois de 1958 par rapport au deuxième semestre 1957 (divisé évidemment par 2) avec l'accroissement annuel moyen pendant le P.Q. de 1951-1955, on voit encore mieux la chute abrupte du rythme. Seule la production charbonnière semble, dans une certaine mesure, résister à l'essoufflement.

Les chiffres qu'on vient de lire donnent l'impression que les objectifs indiqués en décembre dernier par M. Kouzmine pour 1958 pourront être atteints. Mais ils ne pourront l'être que parce que l'accroissement prévu est modeste, ainsi qu'il ressort du tableau ci-contre :

	Accroissement annuel		
	(millions de tonnes et milliards de kWh)		
	1951/1955 Moyenne annuelle	1956 sur 1955	1958 sur 1957 (prév.)
Fonte	2,8	2,5	2,1
Acier	3,6	3,4	2,6
Laminés	2,8	3,1	1,5
Charbon	26,0	38,9	25,7
Pétrole	6,7	13,2	13,4
Electricité ..	15,3	23,2	21,5

Il n'y aura donc pas de quoi pavoiser si les bilans à venir annoncent quelques modestes « dépassements ». Les objectifs ont été fixés exprès pour les rendre réalisables.

LUCIEN LAURAT.

des milliers d'Israéliens se pressaient aux portes de l'U.R.S.S. et demandaient à devenir des citoyens du Birobidjan.

**

La recherche des causes de l'échec soviétique dans son entreprise en vue de créer un Etat juif demanderait une abondante documentation, et l'effort d'un spécialiste. On peut toutefois mettre en relief deux d'entre elles.

L'Etat national que le pouvoir soviétique offrait aux Juifs de l'U.R.S.S. et à ceux de l'étranger ne présentait pour eux aucun attrait particulier du point de vue national, pour la bonne raison qu'il n'eût joui d'aucune indépendance politique, économique, sociale ou culturelle. Il aurait été une république soviétique comme les autres, soumise comme les autres à la dictature du Bureau politique du P.C. soviétique. A quoi bon s'expatrier à des milliers de kilomètres pour retrouver sur les bords de l'Amour la même oppression que sur les bords de la Moskova ou de la Neva ? D'après une relation récente, les deux seuls ouvrages en yiddisch que l'on trouvait voici quelque temps dans l'unique librairie de Birobidjan (la « capitale » a pris le nom de la province) étaient des traductions de Marx et de Lénine. Il n'y avait assurément pas là de quoi exalter le « patriotisme juif » (2).

Pour toute une partie de la population juive de l'U.R.S.S. — en particulier pour toute sa partie cultivée — l'entreprise ne pouvait apparaître que comme une opération de ségrégation raciale, le Birobidjan comme une espèce d'immense ghetto. D'après le plan officiel, écrit Walter Kolarz, les plus grands et les plus célèbres artistes, écrivains et savants juifs de l'Union soviétique auraient dû quitter les grandes villes russes pour aller s'établir au Birobidjan, y créer un grand foyer de culture juive. Mais, de même qu'il est toujours d'une difficulté extrême de transformer des citadins, artisans ou ouvriers d'usine en paysans (et c'est cela qui explique les difficultés toutes particulières du « retour à la terre » des Juifs de la diaspora, citadins depuis des siècles), de même il est pratiquement impossible d'arracher en grand nombre des intellectuels de la société où ils ont leur public, où ils trouvent les relations, le milieu cultivé dont la présence est, pour la plupart d'entre eux, le stimulant indispensable de leur vie spirituelle, et de les contraindre à vivre dans une espèce de thébaïde paysanne, loin de tout foyer de culture.

**

Sans doute Staline aurait-il pu recourir à la déportation. Mais il eût porté un coup terrible à l'intelligenzia soviétique. Quand N. Khrouchtchev déclarait à M. S. Groussard que les Juifs étaient avant tout des intellectuels, il appuyait son affirmation sur une réalité sans doute plus sensible en U.R.S.S. que partout ailleurs. Lorsqu'il avait reçu la délégation du Parti socialiste français, en 1956, il avait déjà tenu à ses auditeurs surpris des propos du même genre. L'anti-sémitisme d'autrefois s'expliquait en Russie d'après lui par la place qu'occupaient les Juifs dans les fonctions sociales qui demandaient une grande culture intellectuelle. S'il avait disparu, c'est parce que les Russes, à leur tour, avaient fourni en quantité suffisante les intellectuels dont la société avait besoin.

On laissera volontiers au premier secrétaire du P.C. soviétique la responsabilité de cette explication. Mais il n'est pas sans intérêt de souligner la place que tiennent encore les Juifs dans l'intelligenzia soviétique. Le recueil de statistiques

consacré à l'*Edification culturelle en U.R.S.S.*, et paru à Moscou en 1956, donne (page 254) un tableau de la répartition par nationalité des travailleurs scientifiques, à la date du 1^{er} octobre 1955, tableau que nous reproduisons intégralement ci-dessous.

Sans doute trouvera-t-on étrange de classer à part les travailleurs scientifiques d'origine juive, alors que, de toute évidence, ce ne sont pas des sujets du Birobidjan, mais des Soviétiques qu'on aurait cru comme les autres. Mais cette classification étant donnée, force est bien de reconnaître que les Juifs fournissent une proportion considérable de travailleurs scientifiques, puisqu'ils viennent au second rang, fort loin des Russes assurément, mais sensiblement en avant des Ukrainiens qui forment la seconde nationalité de l'U.R.S.S., par le nombre. Et ce qui est vrai des travailleurs scientifiques (recherche scientifique, docteurs ès sciences, professeurs, candidats ès sciences) l'est certainement dans des proportions analogues des « travailleurs intellectuels » des autres catégories.

Est-ce que N. Khrouchtchev — qui n'est assurément pas un intellectuel — en prendrait quelque ombrage ?

Travailleurs scientifiques en U.R.S.S.

Nationalités	Nombre de travailleurs scientifiques	Nationalités	Nombre de travailleurs scientifiques
Total	223.893	Bouriates	168
dont :		Nationalités du Daghestan	231
Russes	144.285	Kabardes	70
Ukrainiens ...	21.762	Caréliens et Finnois	132
Biélorusses ...	4.077	Komi	188
Ouzbeks	1.577	Marii	78
Kazaks	1.172	Moraves	212
Géorgiens ...	5.271	Onètes	343
Azerbaïdjanais	2.779	Tatars	2.142
Lithuaniens ..	1.741	Oudmourtes ..	90
Moldaves	305	Tchouvaches ..	398
Lettons	1.764	Iakoutes	106
Kirghizes	289	Karakatpaks..	49
Tadjiks	359	Juifs	24.620
Arméniens ...	5.089	Autres nationalités, y compris celles des pays étrangers	2.477
Turkmènes ...	332		
Estoniens	1.568		
Bachkirs	219		

D'après *L'Edification culturelle de l'U.R.S.S.*, recueil de statistiques, Moscou, 1956.

(2) D'après cette relation, que résume *l'Observateur du Moyen-Orient* (18 avril 1958), les Juifs formaient au Birobidjan 35 % des habitants de la capitale, 25 % de ceux de la province; ils seraient au total 35.000, soit le tiers de la population. La dernière école juive aurait été fermée avant la guerre. Tous les postes importants seraient occupés par des Russes. Sur les cinq représentants du Birobidjan au Soviet suprême, un seul serait juif.

RECTIFICATION

Contrairement à ce que nous avons écrit par erreur dans notre dernier bulletin, n° 194, page 12, M^{me} Suzanne Labin ne s'est pas rendue l'an dernier en Extrême-Orient pour participer à une réunion du Congrès pour la liberté de la Culture. Elle était allée assister aux travaux du Congrès du Pen-Club.

Chronologie du monde communiste

Avril 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

2. BUDAPEST : Fin de la XVII^e session du Comité exécutif de la F.S.M. Rapports sur le développement de la lutte des peuples en faveur de la paix et les tâches unitaires actuelles des organisations syndicales, et sur les activités syndicales dans la lutte contre les colonialistes et pour le renforcement de la solidarité internationale. Une conférence des syndicats européens pour contribuer au rassemblement des travailleurs contre les menaces de guerre atomique aura lieu à Berlin (13-15 juin 1958).
— HONGRIE : Entretiens entre délégations du P.C. U.S. (Khrouchtchev, Kozlov, Gromyko, Grichine, Chélest, Boïkova, Gromev) et du Parti ouvrier socialiste hongrois (Kadar, Munnich, Marozan, Kallai, Kish, Chomodi, Fok et Szik) (voir *Hongrie*). Déclaration commune le 10 avril.
9. Lettre de l'U.I.E. à toutes les organisations d'étudiants du monde pour leur demander de contribuer par leur action à l'arrêt général des expériences d'armes nucléaires.
14. BERLIN-EST : Entretiens entre délégations du P.C. et du gouvernement bulgare (Jivkov, Yougov, Tchervenkov, Loukanov, Tontchev) et du S.E.D. (Ulbricht, Grotewohl, Ebert, Honcker, Mukenberger). Déclaration commune le 19 : « *Le P.C. bulgare et le S.E.D. continueront à affermir les liens aussi bien entre eux qu'avec les autres partis communistes et en particulier avec le P.C. de l'Union soviétique* ».
18. MOSCOU : *Kommunist*, revue du C.C. du P.C. soviétique publie des « *Remarques sur le projet de programme de la Ligue des Communistes yougoslaves* » (signées Téossev, Pomélov, Tcheprakov).
19. PRAGUE : Réunion des Centrales syndicales européennes avec le secrétariat de la F.S.M. en vue de l'organisation à Berlin, du 13 au 15 juin, d'une conférence des syndicats et des travailleurs d'Europe contre les menaces de guerre atomique.
22. LIOUBLIANA : Ouverture du Congrès de l'Union des communistes yougoslaves. Sur 51 partis communistes invités, 3 sont représentés (Suisse, Danemark, Norvège). (Voir *Yougoslavie*.)

U.R.S.S.

4. BUDAPEST : Déclaration de N. Khrouchtchev : « *L'Union soviétique est disposée à accepter un contrôle international concernant la suspension des expériences nucléaires* ».
10. GENÈVE : Zakharov, délégué soviétique à la Commission économique de l'O.N.U. pour l'Europe, propose une conférence des ministres de l'économie des pays d'Europe et des Etats-Unis pour étudier en commun les mesures à prendre en vue de combattre les effets de la crise économique américaine. « *Nous ne nous réjouissons pas à la vue du chômage croissant dans les pays de l'Ouest. Nous sympathisons profondément avec les victimes de ce fléau.... Dans les années 30 les commandes passées par l'U.R.S.S. à l'étranger ont fourni du travail à des milliers de travailleurs occidentaux.* »
11. Le gouvernement soviétique propose aux gouvernements français, anglais, américain que les pourparlers diplomatiques préparant la conférence au sommet commencent le 17 avril, à Moscou.
17. « *Le maréchal Joukov a pris sa retraite et n'a plus aucune activité militaire ou autre* », déclare à Moscou un conférencier pour la propagation des connaissances politiques et scientifiques.
— Moscou : Gromyko reçoit l'ambassadeur des Etats-Unis, et, le 18, séparément, ceux de Grande-Bretagne et de France, pour les entretenir de questions relatives à la conférence au sommet.
18. MOSCOU : Déclaration de M. Gromyko : le gouvernement soviétique exige l'arrêt immédiat des vols de bombardiers américains au-dessus de la région polaire.

— Khrouchtchev annonce au Congrès du Komsomol une réforme de l'enseignement de dix ans : les écoles de dix ans sont conçues afin de préparer l'entrée à l'Université; le mot d'ordre de nos écoles doit être : préparer les jeunes au travail. — V. Semitchasny remplace Chelepine, comme premier secrétaire du Komsomol.

21. NEW-YORK : O.N.U. Le Conseil de sécurité examine la plainte soviétique contre les raids atomiques de l'aviation américaine.
22. MOSCOU : Création d'une société d'amitié avec les pays de l'Orient arabe, présidée par Serge Kaftanov, vice-ministre de la Culture de l'U.R.S.S.
23. Message de Khrouchtchev au Président Eisenhower, invitant les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à renoncer à leur tour aux expériences nucléaires.
25. MOSCOU : Déclaration de Patolitchev, vice-ministre soviétique des Affaires étrangères : « *Il n'y a pas de rampes de lancement soviétiques en Pologne, en Tchécoslovaquie et en R.D.A.* ».
— Réponse évasive du gouvernement soviétique à une note japonaise (3 avril) demandant à l'U.R.S.S. de donner un caractère définitif à sa décision d'arrêter ses essais d'armes nucléaires.
— Moscou : Déclaration de Gromyko : « *En proposant le contrôle aérien des régions arctiques, les Etats-Unis voudraient faire oublier leurs raids atomiques en direction de l'U.R.S.S.* ».
27. Appel du Soviet suprême aux présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République pour empêcher l'armement atomique de l'Allemagne.

CHINE

7. PÉKIN : Signature de deux accords commerciaux avec la Pologne.
9. TOKIO : Le gouvernement japonais annonce qu'il accordera son appui au quatrième accord commercial conclu entre la Chine communiste et des firmes japonaises.
— TAÏPEH : Le gouvernement de la République chinoise (Formose) déclare avoir reçu l'assurance que le gouvernement japonais ne donnerait pas un statut officiel à la délégation commerciale de Pékin et que celle-ci ne pourrait hisser le drapeau rouge sur son immeuble.
23. PÉKIN : Traité de commerce entre la Chine et l'U.R.S.S.
25. Fin de la première phase de l'opération de retour des volontaires chinois en Corée : depuis le 15 mars, six divisions (80.000 hommes) sont rentrées en Chine.
— *L'Observatore Romano* confirme que des prêtres sacrés évêques en Chine communiste, sans avoir été nommés par le Vatican, ont été excommuniés, ainsi que Mgr Li Tao Nan qui les a consacrés.

VIET-NAM NORD

1. PARIS : Expulsion de M. Mai luong, représentant adjoint de la délégation commerciale de la République populaire du Viet-Nam.

POLOGNE

2. MOSCOU : Négociations en vue de l'extension des échanges commerciaux entre la Pologne et l'U.R.S.S. pour la période 1961-1965.
7. PÉKIN : Signature de deux accords commerciaux entre la Pologne et la Chine pour 1958 et pour 1959-1962.
10. PRAGUE : Conférence des ministres des Affaires étrangères polonais, tchèque et allemand. (Voir *Tchécoslovaquie*.)
14. IV^e Congrès du Conseil central des syndicats. 813 délégués représentant 5.240.000 syndiqués. Discours de Gomulka : restriction des attributions des conseils ouvriers; la grève est incompatible avec la légalité soviétique. Discours de Loga-Sowinski,

président de la Centrale syndicale : priorité des cellules d'usine du Parti au sein des « conférences d'autonomie ouvrière » qui comprendront en outre le conseil ouvrier et le comité syndical; adoption de nouveaux statuts syndicaux.

17. Visite (17-26) de Vorochilov.
21. 13^e anniversaire de l'accord polono-soviétique. Discours de Cyrankievicz : « *Devant le danger d'une bundeswehr dotée d'armes atomiques, il est nécessaire de renforcer le pacte de Varsovie* ». Gomulka : « *Les pays socialistes doivent demeurer vigilants devant les entreprises du militarisme allemand* ».

TCHÉCOSLOVAQUIE

10. PRAGUE : Réunion des représentants des gouvernements tchèque, polonais et allemand oriental. Publication le 13 d'une déclaration commune : « *L'impérialisme et le militarisme allemands renaissants représentent le danger principal pour la paix en Europe... La création d'une zone sans armes nucléaires serait un pas en avant pour la sauvegarde de la paix* ».
18. PRAGUE : Le Ministère des Affaires étrangères demande l'expulsion immédiate d'un diplomate américain, pris en flagrant délit d'espionnage.
— BRATISLAVA : Verdict au procès des 15 anciens membres de la *Hlinka* : quatre condamnations à mort (pour crimes de guerre) et onze condamnations à des peines de prison de 14 à 25 ans.
23. MOSCOU : Fin des entretiens soviéto-tchécoslovaques.

HONGRIE

2. Libération anticipée de l'écrivain Tibor Tardos.
— Arrivée de N. Khrouchtchev.
4. Fête du 13^e anniversaire de la libération hongroise. Discours de Khrouchtchev. « *Si le problème du contrôle des expériences nucléaires constitue un obstacle à la cessation immédiate de ces essais, nous sommes disposés à accepter un contrôle international* ». — Entretiens de Khrouchtchev avec les membres du C.C. du P.O.S.H.
— Déclarations de J. Kadar aux journalistes : « *La presse britannique et américaine s'intéresse beaucoup plus à Imre Nagy que les Hongrois. Il vit dans une station de vacances d'été, à un endroit de son choix... Nous prenons bien soin du général Maletier : il est à Budapest, en tant qu'accusé... Rakosi aurait pu rester le leader de la Hongrie jusqu'à sa mort s'il n'avait pas commis d'erreur. Il ne sera plus jamais notre chef* ».
7. Discours de Khrouchtchev à Czegled et Szolnok : « *Que devons-nous faire devant les événements pénibles de 1956. Nous avons la force et le droit de notre côté, mais il était difficile de prendre une décision parce qu'une partie des ouvriers était du côté de la contre-révolution... Nous avons passé des jours et des nuits pénibles avant de prendre une décision* ». — « *Vous n'aviez pas d'armes, dites-vous? Mais vos ennemis ont tiré sur vous avec vos propres armes qu'ils vous ont prises. Ne dormez plus à l'avenir et gardez bien vos armes* ».
8. Discours de Khrouchtchev à Tatabanga : « *J'ai déclaré samedi à Stalinváros que vous deviez arranger vos affaires de façon à ce qu'il n'y ait pas de contre-révolution et que nous ne soyons pas obligés de vous venir en aide. Les journalistes bourgeois... ont écrit que s'il y avait une nouvelle contre-révolution l'Union soviétique ne viendrait plus vous aider... La classe ouvrière ne laissera plus les contre-révolutionnaires mettre à profit les fautes du Parti. Si les amateurs de contre-révolution essayent une nouvelle contre-révolution, ils se heurteront aux forces de tous les peuples socialistes et les forces soviétiques seront mises à la disposition de la classe ouvrière contre les provocateurs* ».
9. Discours de Khrouchtchev à Csepel : « *Pour produire davantage, nous devons coopérer davantage à la production dans tous les pays socialistes... L'U.R.S.S. est assez grande pour appliquer la production spécialisée à l'intérieur de ses frontières. Mais cette coopération est nécessaire dans des pays comme la Hongrie, la Roumanie et l'Albanie. Ils veulent bien coopérer, mais seulement avec l'U.R.S.S. et quand il s'agit de coopérer entre eux, tout s'arrête* ».
— Déclaration commune P.C.U.S. - P.O.S.H. (Voir *Mouv. Com. Int.*)

10. MOSCOU : Retour de la délégation soviétique. Discours de Khrouchtchev : « *Kadar et Munnich [avec qui Khrouchtchev a fait ses études en 1930] sont dévoués jusqu'à la moelle des os à la classe ouvrière. Ce sont de vrais amis* ».

17. BUDAPEST : Discours de F. Munnich au Parlement : « *La visite de la délégation soviétique a constitué un avertissement du camp socialiste aux milieux agressifs et à la réaction internationale : toutes leurs tentatives en vue de perturber la vie des démocraties populaires se heurteront à la puissance de tout le camp socialiste* ».

ALLEMAGNE ORIENTALE

5. ERFURT : Conférence des Jeunes Travailleurs de toute l'Allemagne. 2.000 participants, dont 1.200 d'Allemagne occidentale. Discours de Max Reimann et W. Ulbricht.
10. Le Conseil des ministres propose, par radio, au gouvernement de Bonn d'adresser une réponse commune à Khrouchtchev sur sa dernière note concernant les armes atomiques.
— PRAGUE : Conférence des ministres des Affaires étrangères de Pologne, de Tchécoslovaquie et d'Allemagne orientale. (Voir *Tchécoslovaquie*.)
18. LEIPZIG : V^e Congrès allemand de la Paix. 1.200 délégués dont 300 d'Allemagne occidentale.
19. Signature d'un accord commercial entre la R.D.A. et « les services commerciaux français en Allemagne ».
26. BERLIN-EST : Ouverture du Synode pan-allemand de l'Eglise protestante. Des manifestants — « délégués » de plusieurs usines — obligent le synode à rayer de son ordre du jour « l'éducation chrétienne de la jeunesse », et à le remplacer par la question de l'armement atomique de l'Allemagne fédérale.
28. PANKOW : Arrivée de A. Mikoïan en provenance de Bonn.

BULGARIE

1. Arrêté du C.C. du P.C., du gouvernement et du Conseil central des syndicats « *sur l'élargissement des droits des dirigeants syndicaux et des syndicats dans les entreprises et pour la participation plus active des travailleurs dans l'organisation de la productivité* ».
12. Départ d'une délégation du P.C. du gouvernement bulgare pour la R.D.A. (Voir *Mouv. Com. Int.*)

YOUGOSLAVIE

7. Voukmanovitch est libéré de son poste de vice-président du Conseil exécutif fédéral (gouvernement). Il est nommé président du Conseil central de l'Union des syndicats à la place de D. Salaj. La direction des syndicats n'avait pas suffisamment lutté contre les diverses manifestations négatives dans la vie économique et sociale.
17. Première réunion du Parlement élu le 23 mars.
20. Le maréchal Tito est réélu président de la République.
22. LIUBLIANA : VII^e Congrès de l'Union des communistes yougoslaves. Seuls P.C. étrangers représentés : P.C. danois, norvégien et Parti du Travail (Suisse). Pendant le discours de Rankovitch (le 23) les ambassadeurs des pays communistes quittent la salle.

FRANCE

1. Déclaration du B.P. du P.C.F. sur la décision du Soviet suprême de l'U.R.S.S. concernant la cessation unilatérale des expériences d'armes atomiques : « *Chaque Français est amené à faire la comparaison entre la décision pacifique du Soviet suprême et les mesures bellicistes prises par le gouvernement de la France... Il faut obtenir que le gouvernement de la France renonce à la fabrication et aux expériences des bombes atomiques, qu'il intervienne auprès des U.S.A. et de la Grande-Bretagne pour que ces derniers cessent les essais de bombes nucléaires* ».
2. Lettre de Jacques Duclos aux présidents des groupes parlementaires leur proposant d'examiner si le gouvernement ne devrait pas au moins surseoir à toutes décisions relatives à l'installation de ram-

pes atomiques sur notre territoire jusqu'au moment où le Parlement aurait délibéré sur le fond de la question.

— Lettre de M. Thorez à Guy Mollet proposant une rencontre pour examiner les formes du soutien que les deux partis pourraient apporter ensemble aux luttes des travailleurs et aux revendications ouvrières.

10. La Commission administrative de la C.G.T. propose à la C.G.T.-F.O., C.F.T.C., C.G.C., F.E.N., une rencontre en vue d'examiner et prendre en commun toutes dispositions susceptibles d'assurer le soutien, le développement et le succès des actions revendicatives en cours et l'organisation en commun de puissantes actions y compris un mouvement d'ensemble de la classe ouvrière.
12. Lettre du P.C. au Cartel national d'action laïque réaffirmant l'adhésion du P.C.F. au programme minimum d'action laïque du 2 janvier 1956.
16. Déclaration du B.P. du P.C.F. : « *La meilleure solution de la crise ministérielle consiste à donner à la France un gouvernement où les communistes prendraient leur part de responsabilité... Le P.C.F. renouvelle sa proposition de rencontre entre les partis de gauche en vue d'aboutir à un compromis acceptable par tous pour la solution pacifique du problème algérien et pour donner à la France le gouvernement qu'elle attend.* »
18. Rapport de Marcel Servin sur « la crise ministérielle et les tâches du Parti » à la réunion des communistes de la Seine : « *L'obstacle essentiel à surmonter pour réaliser l'unité d'action des travailleurs et l'union de toutes les forces démocratiques et patriotiques reste la direction du Parti socialiste.* »

— Lettre de M. Chaban-Delmas, ministre de la Guerre, à la Ligue des Droits de l'Homme : les jeunes gens qui ont refusé de rejoindre leur corps pour ne pas servir sous les ordres du général Speidel seront envoyés « *dans certains territoires d'outre-mer où ils pourront remplir leurs obligations militaires.* »

— Rencontre des bureaux confédéraux de la C.G.T. et de la C.F.T.C., pour la première fois depuis 1948.

20. Premier tour des élections cantonales. Inscrits : 11.768.089. Suffrages exprimés : 7.672.986. Communistes : 1.717.741 voix (22,3 %) contre 1.524.443 (23,8 %) en 1951.
— Assemblée annuelle de l'Association fraternelle des anciens soldats et marins de la mer Noire. Election du bureau. Président : Charles Tillon ; Vice-Président : François Basset ; Secrétaire : Marcel Tondu.
27. Deuxième tour des élections cantonales. Le P.C.F. a au total 50 élus contre 81 sortants.
30. IVRY : Session commune du Comité central et des groupes parlementaires du P.C.F. Rapports de Marcel Servin sur les résultats des élections cantonales (voir extraits dans le corps de ce numéro) et de Raymond Guyot sur le Congrès de l'Union des communistes yougoslaves. Résolution : « *A l'occasion des élections cantonales, les dirigeants socialistes viennent de montrer leur hostilité persistante à l'unité de la classe ouvrière... C'est pourquoi le C.C. appelle tous les communistes à travailler avec persévérance à la réalisation du front unique... à l'action indépendante et unifiée des masses pour leurs revendications économiques, sociales et politiques les plus pressantes.* »

MAROC

20. Moscou : Signature d'un accord commercial soviéto-marocain.
29. Message du P.C. marocain à la conférence de Tanger préconisant en particulier la coordination des efforts diplomatiques des trois pays auprès de toutes les puissances.

ALLEMAGNE

8. Moscou : Signature d'un accord commercial entre l'Union soviétique et l'Allemagne occidentale, et d'une convention sur le rapatriement des Allemands se trouvant en U.R.S.S.
— DUSSELDORF : Réquisitoire au procès des huit leaders de la Société d'amitié germano-soviétique.

Le président, D. Busch, est acquitté, les autres, condamnés à des peines de 3 à 9 mois de prison.

12. Retour d'U.R.S.S. d'une délégation de l'Eglise protestante allemande. Elle a invité le métropolite Nikolai à assister en Allemagne occidentale à la conférence du « *Chrétien au combat pour la paix* » (1^{er}-7 août).
14. KARLSRUHE : Ouverture du procès contre quatre permanents de la Arbeitsgemeinschaft demokratischer Juristen (crypto-communiste).
15. Procès devant le tribunal de Karlsruhe de quatre membres du Conseil central pour la défense des droits démocratiques et du groupe des juristes démocrates.
25. BONN : Arrivée de Mikoïan. Déclaration le 26 : « *Je manquerais de sincérité si je passais sous silence les sentiments d'amertume et de réprobation qu'éveillent au sein du peuple soviétique les préparatifs pour une guerre atomique auxquels participe la République fédérale.* »

GRANDE-BRETAGNE

25. La traduction de *La Question*, d'H. Alleg, paraît à Londres.

PAYS-BAS

4. *De Waarheid* annonce l'exclusion du P.C. néerlandais de Gerben Wagenaar, député, président du P.C., Bert Brandsen, député, vice-président de la F.S.M., secrétaire général de la E.V.C., Fritz Reuter et Heinz Gortzak. M^{me} Rie Lips-Odinot, député, a été priée de céder son siège au Parlement.

ESPAGNE

3. Publication d'une déclaration du P.C. d'Espagne, datée du 31 mars : « *La crise de la dictature... arrive à un moment crucial... Le P.C. proclame une nouvelle fois qu'il est disposé à une entente avec le Parti socialiste, la C.N.T., les partis républicains, la démocratie chrétienne et d'autres groupes catholiques, les secteurs de l'opposition libérale les possibilistes, monarchistes et militaires et même avec les groupes dissidents de la Phalange pour mettre fin par des moyens pacifiques au régime de dictature et rétablir les droits démocratiques des Espagnols, sans esprit de vengeance ni de représailles.* »

EGYPTE

7. LE CAIRE : Signature d'un accord de troc entre l'Egypte et l'U.R.S.S. portant sur 150.000 tonnes de blé russe.
29. MOSCOU : Arrivée du colonel Nasser.

IRAN

1. Le Comité central du Parti Toudeh a tenu récemment sa 5^e session. Rapports du Bureau exécutif sur 1^o le programme du Parti et ses tâches dans la lutte pour l'indépendance nationale, la paix, la démocratie et la défense des droits des travailleurs et 2^o la réunion consultative des représentants des partis communistes et ouvriers. Voté à l'unanimité d'une résolution approuvant entièrement la résolution sur la paix et la déclaration adoptée par les représentants des P.C. à Moscou.

INDE

1. S.S. Mirajkar, communiste, est élu maire de Bombay, distançant de 6 voix le candidat du Parti du Congrès.
- 6-13 : Congrès extraordinaire du Parti communiste indien à Amritsar. Lettre du P.C.F. : « *Nous savons que votre Congrès se propose de renforcer la structure d'organisation du Parti, la discipline de ses rangs et d'aller de l'avant en éliminant le dogmatisme et le révisionnisme.* » 475 délégués. Réforme des statuts. Ajoy Ghosh reste secrétaire général, fonction qu'il occupe depuis 1951.

INDONÉSIE

3. DJAKARTA : Réunion du C.C. du P.C. d'Indonésie : Approbation des résolutions adoptées à Moscou en novembre 1957.